

Protokoll der Museumskommission der Gemeinde Heiden 1859 bis 1989

Vollständiges und wortgetreues Transkript von David Aragai

Februar 2023

Das folgende Dokument beinhaltet das vollständige und wortgetreue Transkript des einzigen Protokollbandes der Museumskommission der Gemeinde Heiden von 1859 bis 1982. Das Original befindet sich im Museum Heiden. Die Museumskommission war verantwortlich für die Betreuung des sogenannten Naturalienkabinetts, welches der Gemeinde bis heute gehört. Gegründet wurde das Kabinett 1859 mit dem Ankauf einer Objektesammlung in Eichberg. Zweck war die Vermittlung von naturwissenschaftlichem Wissen anhand konkreten Anschauungsmaterials an die Realschüler sowie das Betreiben eines öffentlichen Museums, explizit auch für die Kurgäste. 1989 wurde die Kommission aufgelöst, beziehungsweise mit dem Vorstand des Historisch-Antiquarischen Vereins verschmolzen. Diese ist heute für das Naturalienkabinett zuständig, welches sich im zweiten Stock des Museums am Postplatz befindet.

Die Seitennummerierung am rechten Rand ist eine fortlaufende Nummerierung der beschriebenen Seiten im Protokollband. Die Zahlen in der Klammer bezeichnen die im Protokollband selbst eingefügten Nummern, die teilweise fehlen und/oder auch Leerseiten bezeichnen. Leerseiten sind nicht kenntlich gemacht. Der Protokollband enthält einzelne lose, eingeschobene Blätter. Diese werden an der jeweiligen Stelle im Transkript wiedergegeben und in der Klammer bei der Seitennummerierung vermerkt. Die drei im Protokollband eingeklebten Zeitungsartikel wurden als Bilddatei in dieses Dokument eingefügt. Der Zeilenumbruch entspricht demjenigen im Original, eine Zeilennummerierung wurde nicht vorgenommen. Orthographie- und Schreibfehler wurden übernommen und sind nicht kenntlich gemacht.

Protokoll
der
Museums-Commission
Heiden.

Seite 1

Beilage:
Appenzeller Museen¹

Seite 2

Protokoll
der
Museums-Commission
Heiden.

Seite 3

Stiftungs-Urkunde,
betreffend das Naturalien Cabinet der Gemeinde
Heiden.

Seite 4 (1)

Nach dem Anfangs Januar 1859 erfolgten Hinschied des sehr verdienten Naturforschers Herrn Pfr. Rechsteiner in Eichberg, wurde Herr Rathsherr Conrad Züst benachrichtigt, daß des Verstorbenen berühmte Naturalien-Sammlung verkauft werde, in Folge dessen Herr Rathsherr Züst den 17^{ten} Januar in seiner Abend-Gesellschaft zum Bord die Frage aufstellte, ob es nicht wünschbar und zugleich möglich wäre, diese werthvolle Sammlung für Heiden zu acquiriren. Er fand diese Frage großen Beifall, und so beschloß jene Gesellschaft, die Lesegesellschaften zum Freihof und auf Stöckli um ihre Ansichten hierüber anzufragen und zugleich den Wunsch auszudrücken: man möchte sofort eine Abordnung nach dem Eichberg zuabsenden, um die Sammlung zu besichtigen, und Näheres über den Preis zu erfahren.

Die Gesellschaft zum Freihof bot bereitwillig die Hand zu diesem Versuche, und so bestellte ihr Präsident sofort eine Deputation bestehend aus Herrn Pfr. Bärlocher, Herrn Althauptmann Dr. Lutz und Herrn Reallehrer Schwarz, welche er dann am 24^{ten} Januar selbst nach dem Eichberg begleitete.

Die Gesellschaft auf Stöckli behielt sich vor an allfälligen spätern Verhandlungen theilnehmen zu dürfen.

Dem 25. Januar wurde den vereinigten Lesegesellschaften berichtet, daß die Deputation die fragliche ~~dazu~~ Sammlung im zoologischen Gebiete ziemlich schwach, dagegen im Gebiete der Conchilien, der Mine=ralien und der Versteinerungen sehr vollständig und reich an seltenen und werthvollen Exemplaren befunden haben, und daß dieselbe ein sehr umfangreiches, wohlgeordnetes Herbarium in sich schließe.

In Folge dessen regte sich allgememein der Wunsch, in den Besitz eines Theiles der Sammlung von Herrn Pfr. Rechsteiner sel. zu gelangen, abstrahirend von dem Ankaufe der ganzen Sammlung, und zwar aus folgenden Gründen:

1.) weil für dieselbe die Summe von 8 à 10000 francs verlangt wurde,

Seite 5 (2)

¹ Auf dieser Seite eingeklebt ist ein Sonderdruck des Artikels «Appenzeller Museen» aus den Appenzellischen Jahrbüchern 97 (1969), der auch ein ausführliches Porträt des Museums Heiden enthält.

- 2) weil sie für unsere Bedürfnisse nur zu ausgedehnt erschien,
- 3) weil zu dem die nothwendigen Lokalitäten zur Aufnahme einer so großen Sammlung fehlten.

Die Versammlung beauftragte dann ihren Präsidenten, mit der Familie Rechsteiner in Unterhandlung zu treten.

Es dauerten diese Unterhandlungen einen ganzen Monat, und so wurde dann erst den 3. März den abermals versammelten Lesegesellschaften mitgetheilt, daß von der Familie Rechsteiner eine schriftliche Annahme eines vom Präsidenten gemachten Angebotes angelangt sei, nach welchem gegen eine Summe von 8 à 900 Frk. circa ein Viertel der Sammlung nach nähern Bestimmungen ausgewählt werden dürfe.

Es wurde einstimmig beschlossen:

- 1.) diesen vorläufigen Kauf-Vertrag zu genehmigen;
- 2.) die Herren Zellweger und Schwarz abzuordnen, behufs Auswahl der Naturalien;
- 3.) Mittlerweile bei den drei Lesegesellschaften deren Mitgliedern sowie auch bei Privaten ausser der Gesellschaften Beiträge zu sammeln, und
- 4.) die löbl. Vorsteherschaft zu ersuchen, das Lokal rechter Hand zu ebener Erde im Realschulgebäude zur Aufnahme der Sammlung herrichten und mit den nöthigen Schränken versehen lassen zu wollen.

Nun ging es rasch und rüstig ans Werk! —

Den 5. Juni versammelte der Präsident die drei Lesegesellschaften mit Zuzug aller derer, die sich durch freiwillige Beiträge bei dem Ankaufe der Sammlung beteiligten, und berichtete im Kurzem, wie folgt:

Die Herren Zellweger und Schwarz trafen die Auswahl im Eichberg den 7. u. 8^{ten} und vom 14. bis 17. März. Es war ihre Aufgabe eine schwierige geworden, weil unterm 4. bis 5. März die Familie Rechsteiner sich mit dem Museum in St. Gallen behufs Verkauf der ganzen Sammlung für die Summe von 6000 frs. verständigt hatte.

Es war bei diesem Verkaufe allerdings eine Auswahl für Heiden im Betrage von 8 à 900 frs. vorbehalten; aber aus Angst, die Deputation könnte durch eine zu ausgedehnte Auswahl oder durch Beanspruchung von zu werthvollen Exemplaren die Sammlung so stark schwächen, daß das Museum in St. Gallen Protest einlegen würde, machte die Familie Rechsteiner Stück für Stück streitig.

Rasches Handeln bei Abschluss des Vertrages und bei Absendung der Deputation sicherte Heiden das Recht, Antheil an der Liquidation, der Sammlung nehmen zu können, - Ausdauer und Unverdrossenheit bei der Auswahl verhalf Heiden zu einer kostbaren Sammlung sehr werthvoller Exemplare in den verschiedenen Gebieten.

Den 17^{ten} März brachte Posthalter Niederer mit einer zweispännigen Fuhre, die von Hrn. Lehrer Schwarz sorgfältig verzollte Sammlung unentgeltlich nach Heiden.

Die löbl. Vorsteherschaft ihrerseits entsprach mit anerkennenswerther Bereitwilligkeit dem Gesuche inn Herrichtung der nöthigen Lokalität, und was endlich die Sammlung der Beiträge anbetrifft, so führte dieselbe zu folgen=

Seite 6 (3)

dem schönen Resultate:

Es wurde bezahlt:

	frs. cent.	francs. cts.
Aus der Cassa der Lesegesellschaft zum <u>Freihof</u>	50.—	
Von folgenden Mitgliedern derselben, zusammen (nach alphabetischer Reihenfolge)	360.—	410.—
Herr Bänziger Artzt		Herr Küng, Artzt
" Bärlocher, Pfarrer		" Schwarz, Reallehrer
" Eugster, Maler		" Tobler Seb., Rathsherr
" Iller, Kämmerer		" Zellweger Gustav.
Aus der Cassa der Lesegesellschaft <u>Bad</u>	50.—	
Von folgenden Mitgliedern derselben zusammen	360.—	410.—
Hr. Bärlocher, Pfarrer		Hr. Niederer Joh., Fabrikant
" Graf Martin		" Sonderegger Joh. Rathsherr
" Kast, Reallehrer		" Tobler Ed. zur Rose
" Krüsi, Apotheker		" Züst Konrad, Rathsherr
Aus der Cassa der Lesegesellschaft auf Stöckli	20.—	
Von folgenden Mitgliedern derselben zusammen	50.—	70.—
Herr Adler auf Stöckli		Herr Sonderegger, Hauptm.
" Bärlocher, Schuster		" Lutz, Stapfen, Artzt
" Hohl, Schneider		" Tobler Barth., Rathsherr
" Hohl auf Untern		" Tobler Mich, Bäcker
Aus der Cassa der Sängergesellschaft «Harmonie» als theil=		
weiser Ertrag zweier, diesjähriger Concerte	50.—	50.—
		940.—
Durch Herrn Pfarrer Bärlocher, einer durch ihn theils al=		
lein; theils mit Zuzug der Herren Ed. Tobler zur Rose und		
Martin Graf im Nord besorgten Collecte m. folgenden Privaten:	476.—	476.—

Seite 7 (4)

Nach alphabetischer Reihenfolge v. den Herren:

Bischofberger Bartholome, Dorf,	Niederer, Altrathsherr.
Bänziger, Althauptmann, Nord,	Niederer Joh. Büchschmied.
Bänziger, Lieutenant, Dorf,	Sturzenegger, Schreiner.
Bänziger Johannes, Werrd,	Sonderegger Gebrüder, Conrad u. Jakob,
Bänziger Christian, Neugaß,	Schläpfer Konrad, Neugaß
Bänziger Michael, Dorf,	Sturzenegger Joh., Dorf,
Blatter Johannes;	Sturzenegger Ulrich, Metzger
Bänziger Wohlwend, Rathsherr;	Sturzenegger, Ulrich, Vater
Frau Bänziger, Rebstock,	Sturzenegger, Joh., Harmonie,
Eugster, Rathsherr, Kohlplatz,	Sonderegger Gemeindschreiber,
Eugster, Rathsherr, Bißau	Tobler, Althauptmann zur Rose.
Hohl-Bischofberger, Oberdorf	Tobler Joh. Jakob, Nord,
Hohl Joh. Gmeind	Tobler Ulrich, Rathsherr, Weiher,
Frau Hohl, Wittwe, Bleichen	Tobler Sebastian, Werrd,
Herr Hohl Jakob, Hauptmann,	Tobler-Baumann, Dorf,

Hohl Rathsherr, Zuckerbäcker, Hörlar Sebastian, Bißau, Kellenberger, Hauptmann, Werrd Kellenberger Jakob, Norrd, Kellenberger Rathsherr, Stapfen Kellenberger Mettler, Schmittenb. Lutz Johannes, Heinrich, Werrd, Lutz Johannes, Gerber,	Tobler-Buff, Johannes, Dorf, Tobler Tobias, Dorf Tobler Elisa, (Jgfr) Dorf, Züst Ulrich Dorf, Züst, Hauptman, Dorf, Zürcher Johannes Bißau, Züst, Zwirner, Paradies, Zellweger, Gustav, Dorf.
--	--

<u>Total sämmtlicher Beiträge</u>	frs. 1416.—
Für einen zur Sammlung einbedungenen und nachher dem Museum in St. Gallen abgetretenen Corpus erzielten	frs. 70.—
Diesem Berichte anhängend legte der Präsident Rechnung ab, wonach bezahlt wurde für Ankauf der Sammlung samt einem Corpus	frs. 900.—
Für Unkosten der verschiedenen Besuche im Eichberg inclusive Verpackungs und andern kleine Spesen	<u>frs. 70.55</u>
zusammen	frs. 970.55.
so daß ein Saldo an Baar übrig blieb von	frs. 515.55.

Dabei Anlaß der stattgefundenen Colecte bei Privaten auch der Anschaffung von physischen Instrumenten als weiterer Zweck der Beiträge erwähnt worden war, so beschloß die Versammlung, eine Summe v. 215 frs. 45 Rp. behufs Ankauf einer Luftpumpe sammt Zubehör als Geschenk für die Realschule auszuscheiden, so daß, als zur Naturaliensammlung gehörend, noch ein Saldo blieb von 300 frs.

Seite 8 (5)

Endlich zur Hauptsache übergehend, wurde an die Versammlung d. Frage gerichtet:

- 1.) Als wessen Eigenthum die Sammlung solle betrachtet, und
- 2.) Durch wen und nach welchen Grundsätzen diesselbe von nun an solle verwaltet werden.

Nach vielseitiger und ernster Berathung wurde dann gemäß den Anträgen des Comites folgendes beschlossen.

«Die Naturaliensammlung sammt dem Baarsaldo von 300 frs. solle der Gemeinde Heiden als ausschließliches Eigenthum abgetreten werden!»

und zwar unter nachstehenden Bedingungen:

- 1.) Es solle die Naturaliensammlung jeweilen im Gebäude der Realschule aufbewahrt werden; —
- 2.) Diese Sammlung soll in erster Linie zur Benützung der Realschule, in 2^{ter} Linie zur Benutzung der andern Schulen bestimmt und in 3^{ter} Linie dem Publikum zur Anschauung zugänglich gemacht werden.
- 3.) Es darf diese Sammlung niemals weder ganz, noch theilweise veräußert werden. — Eine Abweichung von dieser Bestimmung ist jedoch gestattet, wenn durch Tausch oder Verkauf einzelner Exemplare andere für unsere Verhältnisse zweckdienlichere Exemplare angeschafft werden können, wobei noch zu beachten ist, daß grundsätzlich Doubletten verkauft oder vertauscht werden dürfen;
- 4.) der jetzige Baarfond, sowie allfällige, spätere Einnahmen aus Beiträgen, Vermächtnissen, Schenkungen etc. etc. sollen durch Vervollständigung der

Naturaliensammlung verwendet werden;

5.) Bei Schenkungen von Exemplaren soll jeweilen der Name des Gebers dabei niedergeschrieben werden;

6.) Die Leitung der Naturaliensammlung soll einem Comité unter dem Namen «Museums-Comission» anvertraut werden; bestehend

a.) aus dem jeweiligens regierendem Hauptmann, als Repräsentant der Vorsteherschaft;

b.) aus dem jeweiligen Ortspfarrer, als Repräsentant der Schulen;

c.) aus dem jeweiligen Präsidenten der vereinigten Lesegesellschaften; als Repräsentant des Publikums.

N.B. Sollte die Stelle des Präsidenten dieser Gesellschaften zeitweise eingehen, oder sonst nicht besetzt sein, so wählt die Vorsteherschaft an dessen Stelle ein beliebiges Mitglied außerhalb ihrer Behörde.

d) Diesem Comité wird der jeweilige Lehrer der Naturschule an der Realschule als Aktuar beigegeben mit berathender Stimme;

7.) Den Präsidenten und den Cassier wählt das Komitee jedes Jahr aus ihrer Mitte;

8.) Ueber die Verhandlungen der Museums-Comission muß ein Protokoll und über die Cassa ein Cassa-Buch geführt werden. In letzteres sind Eingangs bei den Einnahmen sämtliche Beiträge sammt den Namen der respektiven Geber detailliert einzutragen;

9.) Die Museumskommission hat alljährlich der Vorsteherschaft Rechnung abzulegen.

10.) Die Museums-Kommission erstellt ein Reglement, welches ins Museums-Protokoll einzutragen, und wovon ein Exemplar im Naturalien-Kabinet aufzuhängen ist. Dieses Reglement soll nähere Bestimmungen enthalten, über die Art der Benützung, über die Zeit der Oeffnung des Naturalien-Kabinetts für das Publikum, über die Öffnung desselben außer der reglementarischen Zeit etc. etc.

11.) Allfällig spätere, geeignete Bestimmungen sollen in die Kompetenz der löblichen Vorsteherschaft, welche ihrerseits die Museums-Kommission, damit beauftragen kann.

Den 1ten Juli wurde diese Stiftungsurkunde, das Schenkungsschreiben und der Rechnungsauszug sammt dem Baarsaldo von 300 Franken vom Präsidenten der vereinigten Lesegesellschaften, der löblichen Vorsteherschaft uebermittelt, - die Naturaliensammlung der Gemeinde als Eigenthum abgetreten und der Museums-Kommission zur Verwaltung ueberlassen. —

So wurde denn das gemeinnützige Unternehmen, bezüglich Gründung eines Naturalien-Kabinetts ausgeführt, und steht nun da als Denkmal der Thätigkeit und des Zusammenwirkens einzelner Kräfte, und als Grundstein zugleich zu weiteren Institutionen, geeignet,

Seite 9 (6)

Seite 10 (7)

die geistige Bildung zu heben, und somit auch das Wohl der Gemeinde zu fördern. —

Diese Urkunde wurde gefertigt den 1. Juli 1859 von G. Zellweger, dermaligen Präsidenten der vereinigten Lesegeellschaften, bestehend:

aus der Lesegeellschaft zum Freihof, zum Bad, und auf Stöckli

Unterschrift der betreff. Präsidenten: G. Zellweger, Oberst; M. Rohner, Lehrer; C. Sonderegger, Hauptm.

Für getreue Copie des Originals dieser Urkunde:
Heiden, den 4ten Juli 1859. J. U. Schwarz

Heiden 10 Juni 1859.

Seite 11 (Einschub)

Tobias Tobler

für die Harmoniegesellschaft

Beitrag fr. 50

Heiden d. 10 Juni 1859.

Seite 12 (Einschub)

Herr Oberst Zellweger.

Zufolge Beschluß der Sängergesellschaft «Harmonie» vom 6 d. habe ich Namens derselben das Vergnügen, Ihnen beigeschlossen fr. 50— zu übermitteln, als Beitrag an das hiesige Naturalienkabinet, mit der Bedingung jedoch, daß die hieraus erkauften Gegenstände s.Z. als von der «Harmonie» geschenkt ettiquettiert werden sollen, u. wofür Sie nur beste Sorge gut treffen wollen.

Mit Achtung zeichne ergebenst!

Tobias Tobler.

Herrn Hauptmann Hohl

Seite 13 (Einschub)

in

Heiden.

Der President der Vereinigten Lesegeellschaften

Seite 14 (Einschub)

in Heiden,

an die löbliche Vorsteherschaft daselbst.

Titl:

Mit Bezugnahme auf mein Schenkungsschreiben vom 30 Juni d. J. habe hiemit das Vergnügen, im Namen der Vereinigten Lesegeellschaften Ihnen, als oberste Schulbehörde eine Anzahl physischer Instrumente, laut beiliegendem Verzeichniß, zu übergeben.

Belieben Sie verehrte Herren, diese Physikalien

als Geschenk zu Händen der Realschule entgegen zu nehmen, seitens der Vereinigten Leseesellschaften u. einer Anzahl von Privaten, welche sich freuen, durch Verwendung eines Theiles des Ueberschußes, von den für die Naturaliensammlung zusammen gesteuerten Beiträgen, zur Anschaffung obiger Lehrmittel, – ihren wegen Sinn für verbesserte Schulbildung u. für Fortschritt, an den Tag legen zu können. –

Sämtliche Geber die zu vertreten ich die Ehre habe, hegen alle die freudige Hoffnung daß dieser Geschenk der Realschulcommission, – respectife der Oberbehörde als Sporn dienen möge zu weiterem Wirken u. Schaffen in dieser Richtung! – Mit diesem ernsten Wunsche verbinde die Versicherung wahrer Hochachtung. –

Heiden den 31 Augt 1859

G Zellweger

als Presd. d. Vereinigten Leseesellschaft.

Verzeichniss

Seite 15 (Einschub)

der laut Schreiben vom 31 Augs. von Seiten der Vereinigten Leseesellschaften u. einer Anzahl Privaten der löblichen Vorsteherschaft zu Händen der Real-Schule übergebenen physisalischen Instrumente:

1 Hahnluftpumpe mit Selbststeuerung, Glocke, Barometerprobe u. Schraube v. Herr Prof. Bertsch in St. Gallen	fr. 100.—
1 Fallröhre von Glas in Messingfassung	20''
1 Ring zum Blasen, Pumpen nebst 2 geschliffenen Gläsern	5''
1 Barometerröhre nebst Gefäß zum Elementarversuch	1''50''
1 Fläschchen mit Quecksilber	7''50''
1 Thermometer nach Reaumur	3''
1 Hohlspiegel	3''
1 Glasprisma	5''
1 Stereoskop	6''
3 Photographien auf Glas	21''
6 do '' auf Papier	9''
1 Vergrößerungsglas in Meßingfaßung	5''
1 Compass '' do.	5''
1 galvanoplastischer Aparat nach Jakobi	7'' 50
1 Heronsball	'' 75
1 Stechheber von Glas	'' 45
1 Cartesianischer Taucher nebst Standglas	1'' 45
1 Pumpen-Modell von Glas in Meßingfaßung	12''
2 Kisten nebst Verpackung	<u>2'' 20</u>
	<u>Fr. 215.35.</u>

Museums=Commission.

Seite 16 (9)

1^{te} Sitzung: den 14. August. 1859.

Mitglieder: Hr. Pfr. Bärlocher, Repräsentant der Schule, Präsident

Hr. Hauptmann Hohl, Repräs. der Gemeinde, Cassier.

Hr. Oberst G. Zellweger, Repräs. der Lesegesellschaften.

Hr. Schwarz, Lehrer der Naturgeschichte, Aktuar.

1.) Hr. Oberst Zellweger wird ersucht, die vereinigten Lesegesellschaften (Freihof, Bad, Stöckli) zu versammeln, um Rapport zu erstatten u. die Dokumente zu verlesen.

2.) Präsident u. Aktuar werden beauftragt, ein Reglement für den Besuch u. die Benutzung des Naturalienkabinetes zu entwerfen.

3.) In das Protokoll soll anfangs die Stiftungsurkunde als Copie eingetragen werden. Auch soll ein Cassa-Buch und, ein Folioband für den Catalog angeschafft werden.

4.) Die Realschulkommission soll ersucht werden, für die Unterbringung der physikalischen Apparate ein geeignetes Lokal mit eigenem Kasten anzuweisen, da im Naturalienkabinet hiefür kein Platz ist.

5.) Es werden v. Hrn. Oberst Zellweger 9 Stück ausgestopfte Vögel 1 Luchs u. 1 Eichhörnchen offerirt zum Preis v. 70 frs. – der Ankauf wird beschlossen.

6.) Es machte Hr. Oberst Zellweger dem Kabinet ein Geschenk mit einem sehr hübsch ausgestopften Pfau. Wird mit gebührender Verdankung angenommen.

7.) Wird beschlossen, darauf bedacht zu nehmen, wie die auf St. Antoni geschossene Gemse (dato im Freihof) für das Naturalienkabinet erhältlich sei, u. hiefür Hr. Oberst Zellweger beauftragt.

2^{te} Sitzung: den 7. Juni. 1860. —

Mitglieder: Hr. Pfr. Bärlocher, Präsident.

Hr. Hauptmann Hohl, Cassier.

Hr. Dr. Beck im Blumenfeld.

Hr. Reallehrer Schwarz, Aktuar.

1.) Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen u. genehmigt.

2.) Wird nun das im Entwurf vorgelegte Reglement artikelweise in Berathung gegangen. Es erhält nun folgende Fassung:

Reglement

für die Benutzung des Naturalienkabinetes in Heiden.

Seite 17 (10)

§.1. Gemäß den Bestimmungen in der Stiftungs-Urkunde v. 1. Juli 1859 dient das Naturalienkabinet in erster Linie dem naturwissenschaftlichen Unterricht in der Realschule; in zweiter Linie dem

Anschauungsunterricht in der Primar & Sekundarschule, und in dritter Linie der Unterhaltung u. Belehrung des Publikums.

§.2. Der Realschule steht das Kabinet unter Anleitung des Lehrers der Naturgeschichte jederzeit & unbeschränkt zur Verfügung.

§.3. Einzelnen Classen der Primar- & Sekundarschule in Begleitung ihrer Lehrer wird das Kabinet nach vorhergegangener Anzeige an jedem Schultage geöffnet.

§.4. Dem Publikum ist der unentgeltliche Zutritt gestattet jeden Sonntag v. 11–12 Uhr. Es haben jedoch des beschränkten Raumes wegen nie mehr als 6 Personen gleichzeitigen Zutritt.

§.5. Außer der angesetzten Zeit ist das Naturalienkabinet Fremden & Einheimischen jederzeit geöffnet gegen ein Entrée von 30 Cts. Fremde Schulklassen bezahlen 1 Franken.

§.6. Es ist Jedermann ersucht, weder Schränke noch Schubladen zu öffnen, wie auch die freistehenden Gegenstände nicht zu berühren. Für allfälligen Schaden sind die Betreffenden verantwortlich. —

Die Museums-Commission.

Dieses Reglement soll in einer Abschrift im Naturalienkabinet öffentlich angebracht u. Sonntags, den 17. Juni, a.c. von der Kanzel Verlesen werden.

3.) Es wird beschlossen, die fallenden Eintrittsgelder sollen als Entschädigung für die Wartung & Reinigung des Kabinetes angesehen werden.

4.) Von Hrn. Präparator Widmer in Zürich werden 8 Stück ausgestopfte Thiere angekauft im Werth v. frs. 50. 30 Cts.

5.) Werden folgende Geschenke für das Naturalienkabinet angezeigt: a. Von Hrn. Oberst Zellweger – ein schöner Festungsachat.

b. Von Hrn. Dr. Küng – ein Bandwurm in Weingeist.

c. Von Hrn. Rathsherr L. Züst – ein Körbchen mit versteinerten Blumen & Früchten nebst 10 Stück Mineralien aus Karlsbad in Böhmen. —

6.) Wird noch beschlossen, eine Inspektion des Kabinetes vorzunehmen durch die gesammte Museumskommission.

Seite 18 (11)

Durch Zirkular vom 27. Aug. 1860 wurde auf den Antrag von Reallehrer Schwarz beschlossen, von einem J. Götti v. Wildhaus für das Naturalienkabinet eine große lebendige Ohreule (*Strix Bubo*) anzukaufen. (Preis 15 frs.) —

Die Rechnung v. 1. Juli 1862 zeigt:

a. An Einnahmen frs. 128.28 Cts.

b. An Ausgaben " 135.45 "

Mithin ein Deficit v. frs. 7.17 Cts.

Wird richtig befunden u. dem Rechnungssteller, Hrn. Hauptmann Hohl zur Fernsicht bestens verdankt.

3^{te} Sitzung: den 11. August 1864.

Anwesend: Sämtliche Mitglieder. Es folgt:

- 1.) Die Wahl eines Präsidenten der Commission. Sie fällt auf Hrn. Pfr. Arnold.
- 2.) Verlesung u. Genehmigung des letzten Protokolls, sowie der Nachträge.
- 3.) Hr. Hauptmann Hohl, als Cassier, legt Rechnung ab vom 1. Juli 1862 bis 1. Juli 1864. Dieselbe zeigt:
 - a. An Einnahmen frs. 200.—
(nebst 1 Zins v. 100 Fr.) 4.
 - b. An Ausgaben 94.17.Mithin einen Cassabestand v. frs. 109.83.—
Wird genehmigt u. dem Rechnungssteller bestens verdankt.
- 4.) Mittheilung v. Hrn. Hauptm. Hohl: der löbl. Gemeinderath habe gefunden, es dürfte dem Naturalienkabinet etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, als man der bisherigen Museumscommission es geschehen sei, – u. habe beschlossen, dieser Commission noch zwei weitere Mitglieder beizugeben, u. hiefür bezeichnet: Hr. Rathsherr J.C. Züst & Hr. Richter J. Krüsi z. Apotheke.
- 5.) Folgt die Wahl des Cassiers. Nach bestimmter Ablehnung v. Seite des Hrn. Hptm. Hohl wird Hr. Richter Krüsi zum Cassier gewählt.
- 6.) Wird beschlossen: Eine Inspektion des Nat. Cabinets vornehmen zu lassen durch eine Abordnung der Commission und hiermit beauftragt: Hr. Richter Krüsi u. Hr. Rthshr. Züst.
- 7.) Diese Abordnung wird insbesondere beauftragt, die neuen Anschaffungen zu beaugenscheinigen & nach Richtig befinden die dafür eingelaufenen Rechnungen zu ratifizieren.
- 8.) Die fernere Besorgung & Aeufnung des Naturalienkabinetts wird neuerdings Reallehrer Schwarz übertragen u. demselben die Vollmacht ertheilt, vollkommene Exemplare u. Thiere, die von Schülern geschenkt werden, für das Cabinet u. auf Rechnung desselben ausstopfen zu lassen.

Seite 19 (12)

Es sind noch folgende Geschenke anzuzeigen:

1. Von Hrn. Richter Krüsi in Heiden: Ein Paar Hörner vom Ziegenbock; Prachtexemplar.
2. Von Hrn. Großrath Züst in Heiden: 12 Ex. Mineralien aus der Umgegend v. Schuls-Tarasp.
3. Von Hrn. Pfr. Keller in Mönchaltorf, Ct. Zürich:
 - a.) 8 Exempl. Seltene Mineralien
 - b.) Rose, Krystallographie mit 2 Schachteln Krystallformen u. Gyps, gemalt; sehr werthvoll!
4. Von Hrn. Joh. Küng im Paradies-Heiden: Ein Exemplar der Papyrus-staude aus Sizilien.
5. Von Fräulein Anna Küng im Paradies-Heiden:
Ein Paternoster v. Dattelkernen aus Jerusalem.

6. Von Hrn. Hauptmann J. Sonderegger im Baad-Heiden:
Eine hübsche Sammlung ausländischer Schmetterlinge.
7. Von Reallehrer J.U. Schwarz, in Heiden:
a.) 12 Ex. Mineralien aus Bündten u. dem Kt. Zürich.
b.) 4 Ex. Petrefakten v. Säntis u. Muscheltrümmerkalk mit Schwefelkies v. Roßbühl.
c.) Ein Krokodil-Ei aus Aegypten.
d.) 18 Ex. Schmetterlinge u. größere Käfer unserer Gegend.
e.) Ein Eltern-Nest mit 4 Jungen.
f.) Eine Hauskatze u. mehrere anatom. Präparate.
8. Von Hrn. Baron v. Thile aus Berlin (Kurgast):
a.) 2 Trinkhörner v. Indianern aus Paraguai.
b.) 1 Kazikenpfeife mit allegorischen Figuren, Paraguai.
c.) 1 Schöpfgefäß v. Indianern aus Paraguai.
d.) 1 gestrikte Tasche v. Indianerinnen in dto.
9. Von Frauin Dr. Beck im Blumenfeld=Heiden:
Haut v. einer Klapperschlange aus Amerika.
10. Von Herrn Ulrich Züst in Heiden:
a.) Ein Gnaphalium aus Ostindien.
b.) Das Fell eines Jaguars aus Ostindien.
11. Von Missionär Ammann in Mangalore, 100 Stdn. südl. von Bombay:
Ein großer Scorpion aus Ostindien.
12. Von Hrn. Oskar Beck, stud. Med. v. Heiden:
Ein Haushund (ausgestopft) u. eine Ringelnatter.
Heiden, im September 1865.
J.U. Schwarz

Seite 20 (13)

4^{te} Sitzung: den 4^{ten} Oktober 1865.

Anwesend alle Mitglieder, mit Ausnahme des in St. Gallen sich befindenden Hrn. Dr. Beck im Blumenfeld.

- 1.) Hr. Hauptmann Hohl eröffnet, daß die engere Aufsichtskommission (siehe: Verhandlg. der 3. Sitzung: puncto 6.) beantrage, es möchte dem Hrn. Reallehrer Schwarz, für seine vielen Bemühungen in Betreff des Naturalienkabinetts – seit 1859 – d.h. für Einreichen, Aufsicht, Etiquettiren der verschied. Gegenstände, sowie für Anfertigen eines Cataloges eine Entschädigung von frs. 100. verabreicht werden; – sowie, daß Hr. Schwarz seinerzeit den Wunsch ausgedrückt habe, für fernere Aufsicht, Mühe etc. unter Garantie für alle Sammlungs= Gegenstände, eine jährliche Entschädigung v. 40 frs. zu erhalten; – beschlossen:
a.) Es sei der löbl. Vorsteherschaft zu beantragen, daß die gewünschten frs. 100. Hrn. Schwarz aus der Polizeikasse eingehändigt werden.
b.) Ueber die fernere Angelegenheit wird, in Berücksichtigung abwaltender Umstände, kein Beschluß gefaßt, in der Voraussicht, daß in Zukunft dem jeweiligen Lehrer der Naturgeschichte an der Realschule sowol Aufsicht über das Museum

Seite 21 (14)

als auch die Verantwortlichkeit überbunden werden dürfte.

2.) Hr. Reallehrer C. Züst berichtet, daß der Kasten für die Mineralien & Petrefakten nun vollendet u. auch bereits mit solchen eingeräumt sei. Die Erstellungskosten betrage im Ganzen für Arbeit des Schreiners, Glasers & Malers samt Material frs. 102.5 Cts. Welche Summe er bereits auch ausbezahlt habe. Wird beschlossen: der löbl. Vorsteherschaft zu beantragen, daß auch diese Summe aus der Polizeikasse bezahlt werde.

3.) Der Cassier, Hr. Richter J. Krüsi legt Rechnung über die Cassa des Naturalienkabinetts vor: (v. 1. Juli 1864 – dato.)

Dieselbe zeigt an Einnahmen frs. 136.96 Cts.

An Ausgaben lt. Belegen " 128.24 "

Besteht somit die gegenwärtige Baarschaft aus: 8f.72.

Wird ratifiziert u. dem Rechnungssteller verdankt. –

Ferner beschlossen: die löbl. Vorsteherschaft um Vollmacht zu weiten Anschaffungen für die Sammlungen / Credit aus der Polizeikasse / anzugehen.

4.) Als Präsident der Museumskommission für das künftige Jahr wird Hr. Hauptmann Hohl bestimmt. –

5.) Im Beisein des Hrn. Schwarz werden nun die neu eingeordneten Mineralien & Petrefakten, Früchte etc. in der einen, sowie die Sammlung der ausgestopften Säugethiere & Vögel, der Conchilien & Krustenthiere, der Insekten & Corallen etc. etc. in der andern Abtheilung des Naturalienkabinetts besichtigt u. die ganze Naturalien-Sammlung, seit dem ersten Ankaufe, besonders in Zoologischer Beziehung, wesentlich vergrößert, in gutem Zustande befunden. Es wurden Herrn Schwarz seine diesfallsigen Bemühungen bestens verdankt.

6.) Schließlich wurde von Hrn. Schwarz noch auf die pag. 12 & 13. verzeichneten Geschenke hingewiesen u. die Mittheilung gemacht, daß auch ein Anfang einer Münzsammlung, sowie eine mit Hilfe der Realschüler zu Stande gebrachte Holzsammlung sich vorfinden.

/ Protokoll nach der Stratze v. Hrn. Krüsi kopiert. /

Abschied: Zudem ich nun – in Folge meiner Wahl nach Stäfa – Heiden verlasse, nehme ich von dem hies. Naturalienkabinet, daß ich vor 6 Jahren unter Mitwirkung einer opferwilligen Einwohnerschaft und einer einsichtigen Behörde habe entstehen sehen, Abschied mit dem herzlichen Wunsche, daß diesem Unternehmen auch in alle Zukunft die nöthige Sorgfalt erhalten bleibe. Es ist eine Zierde für die Gemeinde Heiden u. wird seinen Zweck, den naturwissenschaftlichen Unterricht zu befestigen & die hohe u. reine Freude an den wunderbaren Werken Gottes zu entflammen, nicht verfehlen! – Heiden, den 5ten Oktober 1865.

J.U. Schwarz
Reallehrer.

Seite 22 (15)

V. Sitzung, den 28. Juli 1869.

Seite 23 (16)

Mitglieder:

Herr Pfarrer Arnold, Repräsentant der Schule: Präsident.

Herr Hauptmann Züst, " " Gemeinde

Herr Rathsherr Dr. Beck " " vereinigten Lesegesellsch.

Herr Richter Krüsi, Cassier

Herr Martin Graf im Nord,

Johs. Göldi, Lehrer der Naturgeschichte.

Abwesend: Herr Reallehrer Dr. Beck.

1. Zum Praesidenten der erweiterten Museums=Commission wird ge= wählt: Herr Pfarrer Arnold.

2. Wird das Protocoll der letzten Sitzung, abgehalten den 4. Octob. 1865, verlesen und genehmiget. –

3. Der Cassier, Herr Krüsi, legt Rechnung ab, welche den Zeit= raum vom 4. October 1865 bis zum 23. Juli 1869 umfaßt und sich erzeigt, wie folgt:

Cassa=Saldo: fr. 55=85 rp.

a.) Einnahmen " 100 — "

b.) Ausgaben " 133=60 "

Mithin ein Saldo von " 22=25 "

4. Mit der Schlußnahme, daß nachträglich die Rechnung auch Herrn Dr. Beck zur Einsicht vorgelegt werde, erhält dieselbe unter Verdankung an den Herrn Cassier ihre Genehmigung.

5. Herr Richter Krüsi wird neuerdings in seinem Kassier= amte bestätigt. –

6. Folgt durch den Vorstand der engeren Museums=Commis= sion, Herrn Richter Krüsi, Berichterstattung über den Zustand der Naturaliensammlung. Es wird mit dankbarer Anerkenn= ung hervorgehoben, daß unsere Sammlung seit der letzten Besich= tigung durch die erweiterte Commission im October 1865 in ver= schiedene Richtungen, namentlich aber in ihrer zoologischen Ab= theilung durch die großartigen und sehr werthvollen Schenkungen des Herrn Hauptmann Züst, sowie auch durch andere opferwillige Schulfreunde um ein Bedeutendes sich vermehrt habe. (Vide nach= folgendes spezielles Verzeichniß der eingegangenen Geschenke.)

Desgleichen wird mitgetheilt, daß Herr Dr. Jaeger von Freiburg im B. unserm Museum eine sehr interessante, reichhaltige, wissenschaftlich genau bestimmte und gut geordnete Moos=Samm= lung aus den Kantonen St. Gallen und Appenzell als Andenken an seinen Aufenthalt in Heiden gewidmet habe. –

An die Relation über obige Schenkungen anschließend, wird mitgetheilt, daß unter Anleitung des Lehrers der Naturgeschichte durch die Real= schüler eine Sammlung phan=organischer Pflanzen hiesiger Gegend und des übrigen Kantonstheiles begonnen sei und fortgeführt werde, zu welchem Zwecke 24 Fascikel in Groß=Folio auf

Seite 24 (17)

Kosten der Museumskaße erstellt worden seien. –

Im Weitern wird darauf hingewiesen, daß dem in Folge obiger reicher Vermehrung sich herausgestellten Raummangel in den Schränken nur durch Anschaffung eines großen Glasschranks, etwa nach dem Muster der im Stadt St. Gallischen Museum aufgestellten, habe begegnet werden können nur freilich nicht ohne bedeutende Kosten geschehen sei: (Vide Rechnung unten) –

In der bis heute noch ungeordneten und in ihren Objekten zu einem großen Theil noch nicht bestimmten Mineralien- und

Petrefactensammlung sei die Arbeit begonnen, und stelle solche

In nicht allzu ferner Zeit einen vollständigen mineralogisch-geologischen Catalog in Aussicht. –

7. Herr Richter Krüsi beantragt, die Museums-Commission möchte beschließen, den Herren Hauptmann Züst und Dr. August Jaeger für ihre höchst werthvollen Geschenke im Namen der Gemeinde schriftlich Anerkennung und Danck auszusprechen.

8. Wird dem gestellten Antrag beigestimmt und beschlossen, das Dankschreiben an Herrn Hauptmann Züst durch den Praesidenten, Herrn Pfarrer Arnold, und dasjenige an Herrn Dr. Jaeger durch den Actuar ausfertigen und überreichen zu lassen.

9. Wird beschlossen; die Stiftungsurkunde, betreff des Museum, im Archiv aufzubewahren. –

10. Beschluß: die jeweiligen Rechnungen über Bausachen für das Museum, obwohl aus der Polizei=Casse zu bezahlen, sollen auch im Protocoll der Museums-Commission vorbemerkt werden; also auch die Rechnung über oben angeführten Glaskasten; die sich stellt, wie folgt:

11. Beschlossen: auch die Thätigkeit der engern Commission sei fernerhin im Protocoll zu verzeichnen.

12. Wird vom Vorstand der engern Commission, Herrn Richter Krüsi, mitgetheilt, daß einige von den, s.Z. von Herrn Pfarrer Keller von Münstertal in Zürich, dem Museum geschenkten und im Protocoll No. 3, 11. August 1864 verzeichneten Mineralien nicht mehr vorhanden seien und schon vor Antritt des gegenwärtigen Museums-Verwalters vermißt worden seien, worüber vielleicht der frühere Museums-Verwalter, Herr Schwarz; Auskunft zu geben im Falle sein könnte. –

Nach vorausgegangener Discussion wird mit unter Hinweis auf §5 des Protocolls der 4. Sitzung von 1865 beschlossen, den Gegenstand fallen zu lassen und einfach hievon im Protocoll Notiz zu nehmen.

Heiden; den 28. Juli 1869.

Der Actuar:
Johs. Göldi

Verzeichnis der seit 1864 dem Naturalienkabinet gemachten Geschenke.

Seite 26 (19)

1. Von Herrn Hauptmann Züst.

20 Exempl. schöne Algenpflanzen, gesammelt auf der Ebenalp. 64 versch. Pfahlbaugesenstände, wobei ein unzerbrochener Topf als Seltenheit — (videas Cat. pag. 127) — Hiezu noch ein Schriftchen über die Pfahlbauten — Schädel eines Pavians mit Händen desselben Affen — Ein Parder o. Panther, Prachtexemplar. — Ein Schabrackenschakal, sehr schön — Ein Erdwolf, Hyänenart — ein Murmeltier. — Ein cap'sches Reh — Eine Antilopenfamilie: Greisbock 3 Ex. — Kopf und Hörnern vom cap'schen Steinbock — cap'scher Zwergadler, Prachtexemplar — Papagei — Goldkukuk — Backbackerie-Vogel aus Afrika 2 Ex. — Hahnkukuk 2 Ex. — Tiskal vom Capland — Nashornvogel — schöne Gruppe verschiedener Finken vom Capland mit Rothfink, König der Rothschnäbler — Fliegenfänger 2 Ex. vom Capland — Laxicola 2 Ex. — cap'scher Seidenschwanz — schwarzer cap. Fink? — Schöne Gruppe versch. Zuckervögel vom Capland — Cathia caffra — cap'scher Wiedehopf. — Thurmschwalbe — Kegghuhn vom Capland. — Luri-Vogel vom Capland. — Straussen-Ei vom Capland. — Pinguin oder Fettgans vom Capland. — Purpurreiher vom C. — Rohrdommel vom Capl. — cap. Landschildkröte, Prachtexemplar. — 1 Leguan v. Capland — Chamäleon 4 Ex. vom Capland. — Dorneidechse — Eine grössere Anzahl verschiedener Reptilien aus Afrika in Flaschen mit Spiritus gefüllt — glatte Fleckennatter — Guffater grosses Ex. — Kupfertabelle aus Afrika — Strumpfband=Viper — Nachtschlange — Ein Tintenfisch sammt grossem Zylinderglas mit Spiritus gefüllt, Zierde des Kabinets — 7 Ex. Hornkorallen aus dem äthiop. Meere. — Eine grössere Anzahl verschiedener Korallen, Meerschwämme und Seemoos sammt Conchilien zu einem Corallen=Riffe geordnet — Verschiedene ethnographische Gegenstände als: 1 Musikinstrument von den Hottentotten — 2 Spiesse, 2 Pfeile u. eine Streitaxt von den Hottentotten — 1 Esslöffel aus Holz, 1 Hirt aus Binsen von den Hot-

Seite 27 (20)

tentotten — eine Sammlung von Gürtel=
Nattern — Die oben aufgezählten Thiere
Wurden von Herrn Hauptmann Züst
Alle sehr schön ausgestopft dem Kabinet
Übergeben. Hiezu kommt noch ein Berg=Zebra
Vom Capland, ausgestopft, sehr selten in Muse=
en: (das Ausstropfen allein kostete fr. 400.)
1 Exemplar Hirnform vom Meerthier (Fischart). —

2. Von Hermann Küng sel. aus Ostindien

Seite 28 (21)

1 Paar Riesenhörner vom Karaban=Büffel,
selten so schön in einer Sammlung. — Hip=
popus oder Pferdefußmuschel aus Ostindien.
— Große Hornkoralle. — Dornkoralle. —
Pilzkoralle 2 Ex. — Blumenkoralle. — Stern=
koralle, 4 sehr schöne Ex. — Orgelkoralle,
Prachtexemplar — Alles Prachtexemplare,
welche dem Kabinet zur Zierde gereichen.

3. Von Frau Glinz-Küng in Heiden.

Ein großer, schöner Tukan o. Pfefferfresser,
Prachtex. — 1 Paar schöne Argusfasanen
Sehr schön. — 1 Paar Pfauenfasanen —
1 Paar gew. Fasanen — 10 Stück kleinere
Vögel, sehr nett. — 1 Zwerg Zwerghirschchen. —
Diese Thiere mussten noch ausgestopft
werden.

Einzelne Geschenke.

Großohr-Fledermaus von Herrn Richter Krüsi. —
Rehbock sehr schönes Ex. von Herrn Weiss-Küng —
1 Paar große Hörner vom brasil. Steppen=
Rind; geschenkt von Herrn Statthalter Hohl
sel. in Heiden. — 1 Wachholderdrossel von Hr.
Alfred Sonderegger im Bad. — 1 Päärchen Berg=
finken von Jak. Tobler auf Stapfen, Schüler.
— Alpenstrandläufer von Hr. Dr. Stölker in
St. Finden — Seeschwalbe von demselben. —
Glatte Fleckennatter (selten) von Hr. Richter
Krüsi — Ringelnatter, schönes Ex. Von Hr.
Rathsherrn Graf in Wolfhalden. — Gefleck=
ter Salamander mit Eiern v. Jungen
von Hr. Dr. Oskar Beck in Wolfhalden —
Eine ziemlich reichhaltige Sammlung hies.
Schmetterlinge von einer Anzahl hies.
Realschüler — Eine Anzahl australischer
Käfer von Herrn Dr. Jäger in Freiburg —
Säge von einem Sägefisch von Herrn

Seite 29 (22)

Würzer in Wolfhalden — 12 Blasen=
 Steine aus einem Menschen von Hr.
 Dr. Leuch. — Einige Nierensteine aus
 einem Kind, von Hr. Rathsherrn Bänzig=
 er zum Rebstock — Kabinetstücke von Guß=
 eisen, Stabeisen, Stahl, Eisenblech, Blei,
 Zinn, Zink, Kupfer, Messing, Silber,
 Neusilber, von Hr. Gürtler Hohl. — Stickel
 von Herrn Krüsi. — Ein Stück goldhaltig=
 en Quarzes aus Oregon, sehr werth=
 voll von Hr. Dr. Beck junior. — Ein
 Stück Eisenerz vom Gonzen, geschenkt von
 einer früheren Realschülerin. — Gault
 vom Alpstein (Findling) von Hr. Krüsi.
 — 1 Sammlung hies. Findlinge von J. Göldi
 sowie eine Sammlung hiesigen Gesteins
 von ebendemselben. — Eine reichhaltige
 Sammlung von St. Gall. und Appenzell.
 Moosen (Kryptogamen) von Herrn Dr. August
 Jäger — 2 Centurien schweiz. Kryptogamen
 von Hr. Tobler-Bükler zur Rose. — Eine
 große, schöne Schotenfrucht aus Ostindien
 von Hr. Pfarrer Arnold. — Ein Zweig
 von einer italienischen Palme von Hr. Dr.
 Beck major. — Von ebendemselben auch eine
 Anzahl Abbildungen von hies. Giftpflanzen.
 — Eine Sammlung versch. Compositen u.
 Gnaphalien aus dem Capland von Hr.
 Hauptmann Züst. — Zirka 1500 Ex. hiesiger
 Pflanzen, gesammelt u. präparirt von
 den Realschülern u. dem Lehrer der Natur=
 geschichte.

Seite 30 (23)

Ein schöner Gemsbock aus dem Engadin von den Herren Gebrüdern Gilli
 von Zuz. Eine werthvolle Sammlung von Conchilien aus
 dem Meerbusen von Mexico von Herrn Dr. Beck jun.
 33 Arten. — Eine schöne Sammlung Conchilien und Coral=
 len aus dem rothen Meere, 24 Arten, sammt einem
 merkwürdigen Kopffisch (gestonist. Stachelbauch) von Herrn
 Hauptmann Arnold durch Vermittelung der Frau Stamm in
 Kairo. — Eine große, schöne Fledermaus und eine ameri=
 kanische wilde Rebe von Herrn Praeparator Zürcher. —
 Ein junger Dachs von Herrn Jak. Bischofberger, Cementier
 in Rorschach — Eine Ratte von Realschülerin Hermine Eugster — Karl Leuch
 — Ein Stück Steinkohle aus Neu Jersy aus Amerika von
 Herrn Eugster, Maler — 1 Stück Manganerz von
 Herrn Baenziger am Kohlplatz — 3 Stücke Golderz in Quarz
 von Victorialand in Australien, sehr werthvoll; sammt

einer Anzahl Rouri aus Afrika und das Gebiß eines seltenen Fisches, geschenkt von Fräulein Ida Züst. — 1 Rohrdommel von Herrn Zeichner Hohl im Nord. — 2 Bambusfächer und eine Schildkrötenschaale von Herrn Alfred Sonderegger im Bad. — Von Herrn Praesident Krüsi ein schönes Stück Serpentin vom Stütz im Prättigau und 1 Stück Schrottenkalk vom Sentis. — Von Herrn Dr. Rutz ein Scorpion, 1 Scolopenen, eine Wanderheuschrecke Und eine kleine Schlange aus Syrien. — Von Heinrich Weber, Schüler, ein seltener Thonstein mit interessanter Struktur. —

Bericht über das natur=
historische Museum in
Heiden.

Seite 31 (24)

Dem vollständigen Abschlusse des Cataloges über unsere Naturaliensammlungen reiht sich schliesslich ein kurzgefaßter Bericht über das gesammte Museum an. —

Wenn dem dringenden Bedürfniß der syst=ematischen An= u. Einordnung aller Natur=alien, welche das Kabinet umfaßt u. dem Wunsche, baldmöglichst einen vollständigen u. wissenschaftlich angestellten Catalog er=stellt zu sehen, nicht eher entsprochen werden konnte, so mag entschuldigend angedeutet werden, daß der minera=logische=geologische Theil seit der Gründung des Kabinetts im Jahre 1859 bis zum Jahr 1868 gänzlich brach liegen blieb und derselbe überdies seiner schwierigen Natur u. der Menge u. Mannigfaltigkeit sein=er Objecte wegen einer Beschleunigung der Arbeit bedeutende Hindernisse entgegen=setzte.

Nachdem im Jahre 1859 aus dem Pfarrer Rechsteinerschen Nachlaß für 900 fr. die mineralogisch=geologische Sammlung, in=clusive eine reichhaltige Sammlung von Conchilien gekauft u. damit der Grundstock zum jetzigen, schönen Kabinet gelegt wurde, handelte es sich seitdem hauptsächlich darum, eine der minera=logischen Sammlung ebenbürtige zoo=logische Sammlung zu erstellen. Dieses schöne Ziel ist nun gegenwärtig voll=ständig erreicht. Der Catalog weist heute 1181 zoologische Objecte, wobei die ziemlich

Seite 32 (25)

zahlreichen Insekten nicht einzeln aufgeführt sind. Davon wurde der kleinere Theil angekauft. Der größere u. werthvollere wurde von edeln u. opferwilligen Schulfreunde dem Museum geschenkt wie der Catalog u. die Aufschriften auf den Objecten speziell besagen. Seit dem Jahre 1868 kamen in unsere zoologische Sammlung, größtentheils durch Schenkung über 80 verschiedene, sehr werthvolle Gegenstände welche der Mehrzahl nach von Hr. Hauptmann Conrad Züst in edler Opferwilligkeit u. zwar schön ausgestopft unserm Museum geschenkt wurden. Die schöne Gruppe afrikanischer Antilopen und Gazellen, ein prachtvoller Leopard, eine Hyäne u. ein seltener Schakal, die vielen bunten cap'schen Vögel; die reichhaltige und mannigfaltige Reptilien sammlung, der höchst seltene Dintenfisch, die vielen bunten, merkwürdig gestalteten Corallen und Muschelthiere aus dem äthiopischen Meere, sammt den mancherlei ethnographischen Gegenständen von den Hottentottenstämmen Afrika's auch die Sammlung der schmucken Kinder aus der südafrikanischen Flora als schöne Beigabe der reichen Widmung werden unsern Museum in aller Zukunft zur höchsten Zierde gereichen.

Viele Prachtexemplare von seltenen ostindischen Corallen, sowie ein Paar Riesenhörner tragen auf ihren Aufschriften den um unser Museum sehr verdienten Namen: Hermann Küng aus Ostindien.

Wenn wir die übrigen Namen der edeln Geber u. Gönner, welche sich um unser Museum verdient gemacht, worunter namentlich auch einige Kurgäste zu nennen sind, hier der Kürze wegen übergehen, so soll ihnen deßhalb nicht minder Dank u. Anerkennung ausgesprochen werden. —

Herrn Schwarz, als dem früheren Verwalter des Museums in Heiden, gebührt das Verdienst, die zoologische Sammlung, wie dieselbe früher bestanden, wissenschaftlich geordnet, genau katalogisirt u. gewissenhaft überwacht zu ha-

Seite 33 (26)

ben. Zudem hat er zur Äufnung der Sammlung persönlich selbst manchen werthvollen Beitrag geliefert, wovon der Katalog Zeugniß ablegt. Mit Ausnahme der Mollusken, Schaahlthiere u. Polypen war der zoolog. Catalog bis zum Jahre 1865 von Hr. Schwarz vollständig erstellt. Bei seinem Abschiede vom Kabinet (vide Schluss des Protokolls der Museumskommission im Oct. 65) wies der Katalog 940 No. zool. Objecte. Seit 1868 sind 241 zool. N. eingetragen worden, dabei freilich oben bezeichnete 3 Klassen ganz bis auf Nro. 1104 (siehe Cat. Pag. 44–51). Die während dieser Periode eingegangenen neuen Objecte sind entsprechenden Ortes im Catalog ihren Classen angefügt worden u. zwar so, daß den der letzten No. die Reihe alphabetisch fortgesetzt wurde (vide Catg. Pag. 1–32)

Seite 34 (27)

Eine vollständig neue Arbeit ist der mineralisch=geologische Theil Catalog (vide pag. 54–127) der Erstellung desselben stellten sich in verschiedener Beziehung bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Für's Erste war mehr als ein Drittel der Objecte gar nicht bestimmt. Ob dieselben in diesem Zustande angekauft wurden oder aber im Laufe der Zeit ihre Etiquetten verloren giengen, ließ sich nicht bestimmt ermitteln, doch mag letzteres der Fall sein, denn manche Mineralien trugen No., welche auf das Vorhandensein eines ursprünglichen Cataloges hindeuten mochten ; jedoch war von einem solche nicht eine Spur zu entdecken, weßhalb eine Neubestimmung der betreffenden Objekte unerläßlich war. Fürs Zweite haben unter den Etiquetten für die anderen 2/3 der Mineralien gar vielfache Verwechslungen stattgefunden, was um so leichter möglich war, da dieselben nur in fliegenden Blättern u. mit Bleistift beschrieben neben den Objekten lagen. Es war also auch unter dieser Abtheilung eine fast durchgängig neue Bestimmung vorzunehmen. Die Bestimmung von Mineralien u. namentlich von Petrefacten unterliegt aber gegenüber der Bestimmung von Thieren mehr als doppelten Schwierigkeiten. Gleichwohl mußten aber diese überwunden u. jedes mineralische Object mit seinem richtigen Namen belegt werden u. zwar ehe man an eine wissenschaftliche Anordnung u. an Erstellung eines geordneten Cataloges denken konnte.

Seite 35 (28)

In den Schulferienzeiten während der Jahre 1868 bis 70 wurde die Bestimmbarkeit vollendet u. also die Katalogisierung u. Klassifizierung vorbereitet. Die Herren Professoren Escher von der Linth in Zürich u. Gutzwiller in St. Gallen hatten die die Freundlichkeit die ganze Sammlung noch einmal verificirend durchzusehn. Ueberdies hat Herr Professor Gutzwiller, gegenwärtig der kundigste Geologe der Ostschweiz die verdankenswerthe Gefälligkeit gehabt, den jüngst erstellten Catalog zu prüfen u. dessen Richtigkeit mit seiner eigenen Unterschrift zu bezeugen (vid. Cata. Pag. 53). —

Daß auch Herr Richter Krüsi, der Vorstand der engern Museumskommission die schwierige Arbeit thatkräftig fördern half u. sich überhaupt die Mehrung u. Pflege des Museums ernstlich angelegen sein läßt, muß hier dankbar ausgesprochen werden. —

Nach der nothwendig vorausgegangenen Bestimmungsarbeit wurde dann die systematische Anordnung u. die Anlegung des Cataloges sowohl des mineralogischen als des geologischen Theiles vorgenommen. Zur Grundlage der Klassifikation der mineral. Abtheilung wurde das Lehrbuch der Mineralogie u. Geologie von Prof. Theobald in Chur angelegt u. zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil dasselbe in diesem Fache ein spezifisch schweizerisches Werck ist. Nach demselben zerfällt die ganze mineral. Sammlung in 15 Klassen, als 16. Classe schließt sich eine Sammlung geograf. Mineralien an: Alle Objecte der Sammlung wurden im Lehrbuch angestrichen mit fortlaufenden Nummern versehen, welche mit den No. im eigentlich. Museums=Catalog korrespondiren, siehe Lehrbuch von Theobald pag. 57 bis 118 u. 133 bis 151. — dann Catalog pag. 54 bis 71. —

Die ganze mineralogische=geognostische Sammlung enthält in 167 Arten 234 Species u. 438 Exemplar. Jedes Mineral liegt auf einer hölzernen Unterlage mit festgummirter Etiquette. Sowohl das Object als dessen Unterlage ist mit der in Theobald's Lehrbuch u. dem Cataloge korrespondirenden Nummer versehen. Mit Hülfe dieser Numeration müßte es möglich sein, die ganze Sammlung wieder leicht u. sicher zu ordnen, wenn bei allfällig ausbrechendem Brande schnell alles durcheinander gewürfelt u. geflüchtet werden müßte. Diese Vorsichtsmaßregel ist auch in der geologischen Abtheilung getroffen,

Seite 36 (29)

nur mit dem Unterschiede, daß die einzelnen Petrefacten in passenden Schächtelchen liegen u. die No. auf Obejct u. Schächtelchen nur mit den No. im eigentlichen Cataloge stimmen. Die vorhandenen Petrefacten sind zwar auch im Lehrbuch unterstrichen, konnten aber daselbst aus leicht ersichtlichen Gründen nicht numerit werden; siehe Lehrbuch von Theobald pag. 179 bis 251 u. Museumskatalog pag. 104–127. — Der geologische Catalog weist 207 fortlaufende Nummern, dazu kommen 269 Nrs. Alphabetisch bezeichnet, sodaß also die ganze Sammlung in 476 Species u. 963 Ex. umfaßt. Dieselben sind nach dem heutigen Standpunct der geolog. Wissenschaft in 6 Erdbildungszeitaltern, welche wieder in 9 geolog. Perioden u. in ihre entsprechenden Formationen zerfallen, eingetheilt. Die Grundlage der ganzen Sammlung bildet eine Zusammenstellung von erratischen Blöcken hiesiger Gegend, welche mit Hülfe der Realschule gesammelt wurden u. das würdige Schlußglied wird gebildet durch eine schöne Collection von Pfahlbaugegenständen aus der Gegend von Robenhausen am Pfäffiker-See, geschenkt von Hr. Haupt. Züst. Mit der Eintheilung des Cataloges ist die Anordnung der ganzen mineralog.–geolog. Sammlung u. die Etiquettirung an den Schränken, worin die ganze Sammlung sich befindet, völlig identisch in allen Theilen u. darf ohne Störung des Ganzen keine Verschiebung vorgenommen werden.

Seite 37 (30)

Ein genauer Einblick in unser Museum, wie ihn der jetzt erstellte Catalog verschafft, überzeugt uns daß auch die Mineraliensammlung mit ihren 438 speziell mineralogischen u. 963 geologischen Objekten, sammt den 64 Pfahlbaugegenständen, also zusammen mit 1465 Ex. Eine reichhaltige u. ziemlich lückenlose ist. Zählen wir zu der vorstehenden Zahl von Mineralien noch die 1181 zoolog. Objekte, so ergibt sich die Gesamtsumme von 2646 Kabinetstücken, die eine so reichhaltige u. im Allgemeinen so zweckmäßig angelegte Naturaliensammlung ausmachen, wie eine solche auch nach dem Urtheil vieler fremden Besucher in ähnlichen Gemeinden der Schweiz u. selbst in manchen Städten nicht leicht gefunden wird u. daher mit Recht den Gründern u. Beförderern derselben zu aller Ehre gereicht. Zu bedauern aber ist, daß die beiden Lokale im Erdgeschoß des Realschulgebäudes, in die die Naturalien vertheilt u. wo dieselben auf-

Seite 38 (31)

gestellt sind, nicht nur als viel zu klein sich zeigen, sondern sich auch betreff der Feuchtigkeit als durchaus unzweckmäßig erweisen, was namentlich für den zoolog. Theil zu beklagen ist. Der Raummangel tritt nicht nur ganz besonders fühlbar zu Tage, wenn die beiden getrennten, beschränkten Kabinete mit ganzen Klassen der Schule sollen besucht u. in ihnen unterrichtet werden, sondern namentlich auch u. dann ganz besonders, wenn das Museum im Sommer von fremden Gesellschaften, Kurgästen u. ganzen fremden Schulen besucht wird, wie solches häufig der Fall ist. Sehr zu bedauern wäre es aber wenn in Zukunft der Platzmangel einer weiteren Äuffnung u. Vermehrung, die bei aller Reichhaltigkeit doch noch sehr zu wünschen ist, Eintrag gethan würde. Aber ein noch weit schlimmerer Uebelstand ist die allzu große Feuchtigkeit der Lokale u. das namentlich im Hinblick auf die zoolog. Gegenstände, in Folge deren schon einige werthvolle Ex. Zu Grunde gegangen sind. Welche Verheerung dieser Feind aller zoolog. Sammlungen ausrichten kann, hat vor einigen Jahren das Museum in Trogen erfahren, welches bei Dutzenden von verdorbenen Stücken wegwerfen mußte. Hoffentlich wird Heiden diesem Ueblestande auch bald abhelfen. —

Seite 39 (32)

Daß zu einem naturhistorischen Museum auch ein botanischer Theil gehört, wurde von denjenigen, welchen die Verwaltung u. Äufnung unserer Sammlung oblag, schon längst gefühlt, u. ist diese Lücke mit der Zeit auszufüllen, auch alles Ernstes in's Auge gefaßt worden. Es wurde hierin in den letzten Jahren wenigstens ein schöner Anfang gemacht. Herr Dr. Jaeger in Freiburg im B. hat dem Museum eine etwa aus 500 bis 600 Exemplaren bestehende gut präparierte u. wohlgeordnete Moossammlung aus den Kanton Appenzell u. St. Gallen geschenkt.

Auch Herr Tobler-Bühler zur Rose hat der Schule eine werthvolle Kryptogamen-Sammlung geschenkt, deßgleichen hat Dr. Küng sein Wohlwollen gegen die Realschule auf's Neue durch Widmung einer interessanten Pflanzensammlung beurkundet.

Seite 40 (33)

Vom Lehrer der Naturgeschichte ist in den letzten Jahren mit Hülfe seiner Schüler eine Sammlung von etwas 1000 phanerogamischen Pflanzen aus hiesiger Gegend angelegt worden u. wird mit Äufnung derselben auch in Zukunft fortgesetzt werden, bis das Ziel, neben den schönen zoolog. u. minera-

log. Sammlungen unseres Museums eine vollständige Sammlung der Appenzeller Flora erstellt zu sehen, erreicht sein wird.

Möge die gute Absicht der opferwilligen Stifter unseres Museums u. allen ehrenwerthen Beförderer desselben, die Kinderherzen auch durch das Anschauen u. Betrachten der Wunderwerke Gottes in der Natur zu veredeln, immer mehr u. vollkommener erreicht werden!

Im Nov. 71. Johs. Göldi

Von Herrn Hauptmann Züst eine Sammlung Knochen und Feuersteine aus der Reenthierhöhle von Thayngen – ein Töpfchen und verschiedene Schmucksachen aus der Bronzezeit von Moeringen am Bielersee. – Von Herrn Geheimrath Dr. Abegg von Danzig 9 Prachtstücke Bernstein mit Insekteneinschlüssen (sehr werthvoll) – Von seiner Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg 47 Nr. Braunkohlenvorkommnisse (sammt Schachteln) aus den Bergwerken des Herzogthums Sachsen-Altenburg, luckenlose Zusammenstellung, besorgt durch den Bergwerksdirektor Herrn Wolfahrt; dabei noch einige Kunstproducte aus diesem Material. — Ein Alpenmurmeltierchen von Herrn Johs. Küng, Paradies; von ebendenselben: eine Sammlung von Geräthschaften, Waffen, Werkzeugen etc. en miniature, wie sie in Ostindien gebraucht werden, ferner eine Kuche und ein Lineal aus Niebungholz, eine Opiumlampe, eine Rechnungsmaschine (Zahlrahmen) wie solche in allen malayschen Ländern gebraucht werden sollen. — Von Herrn Conrad Eugster 1 Fuß von einer Gemse — einen Wanderfalken. — 1 Eichelheher von Herrn Jak. Baenziger auf Stöckli. — Eine ziemlich reichhaltige Collection Petrefacten aus der Umgebung von Schaffhausen, sowie einige Fundstücke aus der Knochenhöhle von Thayngen von Emil Göldi, Gymnasiast in Schaffhausen. — Golderz mit Silber von Freiburg, Goslar und Klausenthal von Herrn Prangolt Göldi 3 Stücke. — Von Herrn Hauptmann Züst 7 Exempl. Mineralien aus dem Prättigau und vom Gotthard-Tunnel von Herrn Dr. Leuch 2 Exempl. Bergkrystall vom Pic Mundaun. — Eine kleine Sammlung von Kalksinter aus den Steinbrüchen Wienacht-Tobel, dabei ein schöner Opal von Realschüler Sebast. Niederer von Tobel. Eine ziemlich reichhaltige Collection die frühere Sammlung von Schmetterlingen, davon Exempl. meistens verdorben waren, wurden im Laufe der Zeit durch ein Schüler Jakob Leuch, Emil Göldi und andere Kinder ganz neu erstellt. — 100 Stücke Mineralien aus den verschiedensten Gegenden Bündens vom Lehrer der Naturgeschichte — von ebendenselben mehrere Stücke Mineralien als Andenken an eine Excursion mit Herrn Prof. Escher v. D. Linth in die Kurfürsten 1872. — Mehrere Stücke Mineralien von Herrn Martin Graf im Nord. — Von Ernst Hohl, Lehrer eine schöne Haselmaus. — Ein gelber Maulwurf von Von Herrn Keller, Landwirth im Gehrn ein interessantes Stück Kropfholz von einer Weißtanne, sammt einigen Stücken Mineralien. — Von Sophie Eugster, Realschülerin am Kohlplatz ein interessanter Eingeweidestein. — Von Herrn Oberle Zellweger

Seite 41

Seite 42

in St. Gallen ein prachtvoller, großer Kochsalz-Krystall aus dem Salzburgwerk von Friedrichshall bei Jaxfeld. 1876. August. — Ei von einem welschen Huhn, ungewöhnlich groß, geschenkt von Herrn Lehrer A. Schlapfer in Hier — Von Fräulein Baronesse von Eberstein aus Berlin Geschenk an Baar in die Kasse fr. 20, bei Anlaß eines Besuches im Museum. — Von Fanny Tobler von Wolfhalden, Realschülerin ein Kalkspatkrystall aus der Höhle Kobelwies. — Von Konrad Züst, Realschuler ein Bambusrohr. — Von Alexander Siester, Realschüler, eine interessante Steingruppe aus Nagelfluh. — Von Seiner Hoheit Prinz Moritz von Sachsen Altenburg eine Sammlung von Granitgeröll Feuersteinen und andern Mineralien von der Meklenburg. Ostseeküste —

6. Sitzung der Museums-Commission,
den 8. Juni 1876.

Seite 43

Anwesend die Herren Hauptmann Sonderegger; Pfarrer Wegmann, Hauptmann Conrad Züst und der Actuar.

Wegen zu schwacher Betheiligung unterblieb für heute die statutarisch vorgeschriebene Constituirung.

Verhandlungsgegenstände sind folgende:

1. Nach Mittheilung des Museum-Verwalters, daß ein einläßlicher schriftlicher Bericht über den gegenwärtigen Stand unserer gesammten vorliege, wird beschlossen, denselben durch Vorlesen zu vernehmen, dagegen soll das ebenfalls vorliegende Verzeichniß der Schenkungsgegenstände, eingegangen seit 1864, unter den Mitgliedern der Museums-Commission in Circulation gesetzt werden. Vide Protocoll pag. 19–23 und 34–35.

2. Der Bericht (vide Protocoll pag. 24–33) wird vorgelesen und verdankt.

3. Der Museums-Verwalter stellt das Gesuch, es möchte das gesammte Naturalienkabinet; insbesondere aber der mineralogisch-geologische Theil, der in den letzten Jahren von ihm neu geordnet, und durchgangig bestimmt und katalogisirt wurde, einlaßlich untersucht und über den Befund zu Protocoll Bericht erstattet werden.

4. Der Antrag wird zum Beschluß erhoben und mit der Untersuchung die Herren Pfarrer Wegmann und Hauptmann Züst betraut.

Zur genaueren Untersuchung der zoologischen Gegenstände wird diesen Herren noch Herr Praeparator Zürcher beigegeben. —

5. Folgende Anträge werden in Diskussion gesetzt:

a) der Catalog soll gedruckt werden;

b) Er soll fernerhin wieder ein Eintrittsgeld von 30 Cts. Für die Person und von jeder fremden Schulklasse 1 fr. erhoben werden, laut Reglement §5 pag. 10 Protok.

c. Es soll am Museums-Lokal eine leicht in die Augen fallende Aufschrift angebracht werden.

d. Wird der Wunsch ausgedrückt, es soll das Museum so viel als möglich geöffnet werden, (was eigentlich bisher immer der Fall war.) —

6. Nach längerer Discusion wird beschlossen die Punkte b, c und d in Ausführung zu bringen, dagegen soll Punkt a an die engere Com=

Seite 44

mission zur Begutachtung überwiesen werden, zugleich sei von ihr aber auch die Lokalitätsfrage alles Ernstes in Erwägung zu ziehen und an der nächsten Sitzung darüber Bericht zu erstatten und Anträge zu stellen. –

der Actuar

Heiden, den 8. Juni 1876.

Johs. Göldi.

7. Sitzung der Museums-Commission, den Juli 1876.

Seite 45

Anwesend die Herren: Hauptmann Sonderegger am Kohlplatz, Pfarrer Wegmann, Dr. Beck, Hauptmann Züst und der Actuar.

Verhandlungsgegenstände sind folgende:

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
2. Auf Antrag des Actuars wird die Stiftungsurkunde verlesen.
3. Wird für das laufende Jahr die Nr. das Comité bestellt wie folgt:
 - a) zum Präsidenten wird gewählt Herr Pfarrer Wegmann,
 - b) zum Cassier Herr Gerichtspräsident Krüsi,
 - c) Actuar ist laut Stiftungsurkunde der Lehrer der Naturgesch.

4. Herr Pfarrer Wegmann erstattet im Namen der engern Commission Bericht über den Befund und Stand der gesamten Naturaliensammlungen. Nach der Stratze von Herrn Pfarrer Wegmann lautet sein Bericht wörtlich wie folgt:

«Da seiner Zeit das Museum von der Aufsichtsbehörde inspiziert, über den Befund jedoch nirgends etwas protokolliert worden, wünscht Herr Göldi, daß eine neue Besichtigung und Prüfung der bestehenden Sammlung angeordnet werden möchte. Die mit diesem Untersuch betraute Zweier-Commission giebt ihren Bericht dahin ab:

1. Daß sie die Sammlung in vollständiger Ordnung befunden habe,
2. Dem Verwalter des Museums seinen Fleiß, den er auf genaue Ordnung, sowie stetige Äufnung der Sammlung verwendet, bestens verdanke,
3. Die Commission dem Herrn Verwalter für seinen Mühwalt in den letzten Jahren eine Gratification bestimme.

1 und zwei wurden einstimmig angenommen, der Antrag sub 3 soll in Verbindung mit der Rechnungsumlage behandelt und somit auf die Traktandenliste der nächsten Sitzung gesetzt werden.»

(Copie der Stratze des Herrn Pfarrer Wegmann.)

5. Es wird beschlossen, den Musems=Catalog drucken zu lassen.

6. Um zu verhindern, daß die Fensternischen vor den Museums-Lokalen fernerhin nicht mehr durch spielende Kinder beschädiget, auch nicht mehr, wie bis anhin geschehen, durch allerlei Gegenstände occupirt und die Fensterscheiben gefährdet werden, wird beschlossen, bei der tit. Vorsteherschaft den Antrag zu stellen, sie möchte dieselben durch eiserne Gitter schützen lassen. –

7. Die Lokalfrage wird wegen Mangel an Zeit auf die nächste Sitzung verschoben und beschlossen, in dieser Angelegenheit auch die Baucommission noch zu berathen.

Seite 46

Der Actuar
Heiden den Juli 1876.
Johs. Göldi.

8t. Sitzung d. Museums-Commission.

d. 18 April. 1877.

Anwesend die Herren: Alt-Hauptmann Züst, Präsident
Krüsi, Lehrer Göldi & Wegmann Pfr.

1) Das Protokoll der letzten Sitzung wird ver-
lesen und genehmigt.

2) Der Cassier legt Rechnung ab über Einnahmen
u. Ausgaben der Museumskasse seit dem
Jahre 1873. Da die Rechnung einiger noch
ausstehender Ausgabegaben wegen nicht voll=
ständig abgeschlossen werden konnte, wird be=
schlossen:

a) es sollen die noch ausstehenden Posten ebenfalls
eingetragen werden, resp. es sei mit dem
Abschluß d. Rechnung noch zuzuwarten, biß
ersterer geschlossen ward.

b) mit dem prüfen d. Rechnung wird
Herr Dr. Beck betraut.

3) Herr Göldi erstattet Bericht über die im Sommer
76 eingelaufenen Gelder für Besichtigung
der Sammlungen. Sie betragen f 43 u 43 rp
darunter 20 f für Geschenke bestimmt &
Anschaffungen für d. Naturalienkabi=
net.

Es wird beschlossen, diese Gelder in die
Museumskasse zu legen, da sie auf diese
Weise ihrem Zwecke nicht entfremdet
werden.

4) Herr Göldi wünscht, dass vor seiner Abreise
v. Heiden noch eine Besichtigung der
Sammlungen stattfinden u. ihm über deren
Bestand ein Zeugniß ausgestellt werden
möchte.

Es wird diese Untersuchung den Herren
Präs. Krüsi u. Züst übertragen.

Die Untersuchung soll, wo möglich, im
Laufe des folgenden Tages vorgenommen
werden, da Herr Göldi nur noch
so lange anwesend.

Bericht der Prüfungskommiss.
über den Befund des Museums

Was die allgemeine Ordnung anbetrifft, kann dieselbe

Seite 47

Seite 48

als durchaus befriedigend bezeichnet werden.
Die von den Realschülern gesammelten u. getrockneten Pflanzen, sowie die wertvolle Sammlung appenzellisches und St. Gallisches Moos von Hr. Dr. Jäger v. Freiburg befinden sich passend in einem trockenen Lokal oben im Realschulgebäude.

Die ausgestopften Vögel u. Säugethiere können wegen beschränktem Raum nicht logisch geordnet werden und finden sich in einem obern und untern Lokale.

Die Mineralien und Petrefacten sind in einem unter Zimmer, wo nichts deren Grs. hindernd, in den Weg tritt, wohlgeordnet vorhanden.

Die schöne u. reichhaltige Muschelsammlung ist ebenfalls gut geordnet u. in der Mehrheit richtig nummeriert, dagegen enthält ein kleiner Theil derselben noch eine von früher her datirende Nummerirung, welche mit dem Cataloge nicht übereinstimmt.

Die verschiedenen geschenkten Sammlungen w. Gegenstände aus den Pfahlbauszeiten, Corallen, eine Sammlung v. Braunkohlen, einzelne kleine Mineraliensammlungen etc. sind mit dem Namen der Geber bezeichnet, speziell für sich eingereiht.

Im Allgemeinen ist ersichtlich, daß Hr. Göldi während seines Hierseins mit Vorliebe und bedeutender Zeitopferung sich dem Museum gewidmet hat und auch in einer gemachten Aufarbeitung deß Kataloges viel zur Vervollständigung desselben beigetragen hat, wobei zur leichteren Uebersicht auch ein Register wünschbar wäre.

Im Vereine mit einigen wichtigen Fachkennern welche das Museum besucht haben, ist viel zur richtigen Bezeichnung der vorhandenen Sammelstücke gethan worden, was besonders bei den Versteinerungen der Fall ist.

(Heiden d. 1 Mai 77.) Unterschriften.

In Anbetracht dies. trefflichen Verwaltung des Museums von Seiten d. Hr. Göldi hat die Commission beschlossen, der Vorsteherschaft zu beantragen:

Es möge Herrn Göldi für seinen Mühewalt in den lezt. Jahren in Beziehung des Museums eine Gratifikation v. 200 f. verabreicht werden.

Beschluss. Die Vorsteherschaft hat in einer Sitzung

Seite 49 (42)

Ende Mai 77 eine Gratifikation von
100 fr. für Hr. Göldi beschlossen.
Wegmann.

Mit Mitte Mai 77 ist die Besorgung des Museums
dem neu gewählt. Lehrer für Naturgeschichte,
Hr. Jo. Blarer übertragen worden.
Wegmann.

Bericht
an die hiesige Museumskommission.

Seite 50 (43)

Es hat Herr Reallehrer Göldi, früher in hier,
jetzt in Schaffhausen, der Museumscomission den
Wunsch ausgedrückt, es möchte das Museum im
Realschulgebäude bei seinem Scheiden noch einer nähern
Prüfung unterworfen werden & wurden hiermit unter=
zeichnete Mitglieder beauftragt.

Indem wir diesem Auftrage nachgekommen sind,
erstatten wir Ihnen hiermit Bericht.

Wir haben unser Augenmerk hauptsächlich gewichtet:

- 1) auf die allgemeine Ordnung.
- 2) auf das Vorhandensein der im Cataloge bezeichneten
Gegenstände (ausgestopften Thiere, getrockneten Pflanzen,
Mineralien, Conchilien etc. etc.)
- & 3) auf die Richtigkeit des Cataloges und Übereinstimmung
desselben mit den bezeichneten Nummern.

Was die allgemeine Ordnung anbetrifft,
kann dieselb als durchaus befriedigend bezeichnet
werden. Die von den Realschülern gesammelten, getrockneten
Pflanzen, so wie die werthvolle Sammlung appenzellischer
& St. Gallischer Moose von Herrn Doctor Jäger in Freiburg
befinden sich paßend in einem trockenen Lokale oben
im Realschulgebäude.

Die ausgestopften Vögel & Säugethiere können wegen
dem beschränkten Raume nicht logisch geordnet werden
& finden sich in einem untern & obern Raume.

Die Mineralien & Petrefacten sind in einem untern
Zimmer, wo nichts deren Größe hindernd in den Weg tritt,
wohlgeordnet vorhanden.

Die schöne & reichhaltige Muschelsammlung ist ebenfalls
gut geordnet & in der Mehrheit richtig nummerirt, dagegen
enthält ein kleiner Theil derselben noch eine von früher
datierende Nummerierung, welche mit dem Cataloge nicht
übereinstimmt. Herr Göldi bemerkte hierüber, daß er
in den Ferien sich längere Tage mit der Nummerierung beschäftigt,
jedoch nicht mehr Zeit gefunden habe, die begonnene Arbeit

Seite 51 (44)

ganz zu vollenden.

Die verschiedenen Geschenkesammlungen, so z. B. Gegenstände aus den Pfahlbauzeiten, die Corallen & drgl. eine Sammlung von Braunkohlenstücken, einzelne kleinere Mineraliensammlungen etc. sind mit dem Namen der Geber bezeichnet, speziell für sich eingereiht.

Im Allgemeinen ist ersichtlich, daß Herr Göldi während seines Hierseins mit Vorliebe und bedeutender Zeitopferung sich dem Museum gewidmet hat & auch in einer genauen Ausarbeitung des Cataloges viel zur Vervollständigung desselben beigetragen hat, wobei zur leichtern Übersicht noch ein Register wünschbar wäre.

Im Verein mit einigen tüchtigen Fachkennern, welche das Museum besucht haben, ist viel zur richtigen Bezeichnung der vorhandenen Sammelstücke gethan worden, was besonders bei den Versteinerungen und den verschiedenen Übergangsperioden der Fall ist.

Daß ist, geehrte Herren, was wir Ihnen Über den Befund des Museums mitzutheilen haben.

Heiden d. 1t. Mai 1877

J. Krüsi

J. C. Züst

Sitzung der Museums-Kommission

den 28. Feb. 1878.

Anwesend: die Herren Pfarrer Wegmann, Hauptmann Züst, Hauptmann Sonderegger & Lehrer Blarer.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird vorgelesen u. genehmigt. Herr Pfarrer Wegmann eröffnet den anwesenden Mitgliedern, daß innert einigen Tagen in Eschenz eine werthvolle mineralogische u. zoologische Sammlung, herrührend von Herrn B. Schenk auf öffentliche Versteigerung gelangen u. fragt an, ob es nicht thunlich wäre, daß man 1–2 Mitglieder beauftrage, sich behufs Ankauf geeigneter Gegenstände an Ort & Stelle zu begeben. Da ein Verzeichniß der Sammlung wegen Mangel an Zeit nicht mehr erhältlich ist, u. nachdem noch einige Bedenken wegen Mangel an Raum & Geld zur Sprache gekommen, wird beschlossen, man möge telegraphisch eine competente Persönlichkeit in der Nähe von Eschenz über den Zustand der Sammlung anfragen, des Weitern hingegen dem Präsidenten & Aktuar überlassen. Zeigleich wird noch der Beschluß gefaßt die Polizeikasse der Gemeinde Heiden um einen Beitrag von frs 100 u. allfälligen Zuschlag für bezügliche Ankäufe bei oben genannter Liquidation anzugehen. Der Aktuar wandte sich hierauf an Herrn Reallehrer Mettler in Diessenhofen, der sich bereitwilligst an Ort & Stelle begab u. sofort auf telegraphischem Wege seinen Befund einsandte, lautend, daß ausgestopfte Säugethiere

Seite 52 (45)

felen, die Vögel in defektem Zustand, die mineralogische Sammlung dagegen vielfältig u. namentlich eine schöne Auswahl von Petrefakten vorhanden sei.

Da hier der mineralogische Theil unserer Sammlung ziemlich reichhaltig ist, so wurde von einer Abordnung Umgang genommen.

Der Aktuar
J. Blarer.

Dieses Protokollbuch wurde mir 1948 übergeben. Die Protokolle der Jahre 1930–48 wurden nachträglich beigelegt.
K Bänziger.

Seite 53 (46)

Protokolle vom 10. April 1930

Seite 54 (47)

Sitzung der Museumskommission vom 10. April 1930.

Traktanden:

1. Konstituierung.
2. Vermächtnis Kübeli.
3. Umfrage.

Trakt. 1. Zum ersten Mal seit vielen Jahren findet wieder eine Sitzung der Museumskommission statt. Da der bisherige Präsident Herr Real= lehrer Blarer gestorben ist, wird an seine Stelle gewählt:
Herr Dr. med. H. Sonderegger.
Als Kassier wird bestätigt Herr Max Rohner.
Die Wahl des Aktuars entfällt auf Herrn Reallehrer K. Bänziger, so dass sich die Museumskommission aus folgenden Mitgliedern zusammensetzt:

bis 16. Febr. 1948.

Seite 55 (48)

Herr Dr. Med. H. Sonderegger,
Herr Hauptmann Bänziger,
Herr Max Rohner,
Herr Redaktor Alder,
Herr Reallehrer K. Bänziger.

Trakt. 2. Unser Präsident erhielt einen Brief von Herrn Kübeli New-York, der uns mitteilt, dass sein in Paris verstorbener Bruder dem Museum in Heiden eine alte, silberne Uhr mit Kette geschenkt habe.

3. Umfrage.

Herr Rohner macht uns die erfreuliche Mitteilung, dass die Kassa auf Fr. 1800.— angewachsen ist und regt auch einen Besuch bei Herrn Präparator Bodenmann in Rehetobel an, um vielleicht einige, für uns in Betracht fallende Tiere anzukaufen.

Heiden, den 10. April 1930
K. Bänziger Akt.

Sitzung v. 15. Nov. 1940.

Seite 56

1. Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen u. genehmigt.

2. Konstituierung.

Herr O. Alder tritt als Präsident der Museumskommission zurück.
Zum neuen Präsidenten wird gewählt:
Herr C. Böckli, Reallehrer.
Kassier bleibt: Herr C. Müller &
Aktuar: K. Bänziger

3. Kassabericht.

31.12.39 Guthaben auf Sparheft	3546.90
Bargeld	<u>8.21</u>
Vermögen am 31.12.39	3555.11
" " 31.12.38	<u>3320.66</u>
Vorschlag	<u>234.45</u>

4. Umfrage.

a) Versicherung: Mit Referendum wird festgestellt, dass von der Gemeindekanzlei immer noch keine Auskunft erhalten werden konnte, ob eine Versicherung der naturhistorischen Sammlung bestehe.

Seite 57

Die Anfragen hierüber sollen fortgesetzt werden!

b) In Besprechung der Platzfrage wird auf nächsten Sonntag

ein Besuch im Museum vereinbart.

c) Der Gemeinderat wird ersucht eine Vereinigung des Museums mit dem neuen Postgebäude zu prüfen.

Heiden, 15.11.40 Der Aktuar:
K Bänziger

Sitzung. 4. Juli 1946.

Seite 58

1. Die Kommission setzt sich aus folgenden Herren zusammen:

Konr. Bänziger, Reallehrer

Dr. Herm. Hohl

Johs. Hohl, Kohlplatz

Kurt Sonderegger, Kaufmann

Hs. Knecht Reallehrer.

Als Präs. amtet K. Bänziger; Kassier ist von nun an Johs Hohl und Protokollführer der Unterzeichnete.

2. Der Präsident teilt mit, dass unsere Kasse durch Aufnung des jährlichen Gemeindebeitrages nun auf 4839.65 angewachsen ist.

3. Es erhebt sich die Frage, wo während der Bauzeit des Post-Museumsgebäudes unsere Sammlung untergebracht werden soll. In Vorschlag kommen das Nebengebäude von Frau Honegger und das «Paradies». Der Präsident wird beauftragt, diesbezüglich Fühler auszustrecken und die nötigen Anordnungen zu treffen. Dabei hat es die Meinung, dass die Umzugskosten zulasten der Gemeinde und nicht unseres Kassabuches gehen sollen und dass hiezue Fachleute herbeigezogen werden sollen.

Seite 59

4. Über die Neuordnung der naturwissenschaftlichen Sammlung im neuen Postgebäude, wo uns ca 200 m² Bodenfläche zur Verfügung stehen sollen, entwickelt der Präsident einige bemerkenswerte unumstrittene Leitsätze: Die vorhandenen Objekte sollen

weniger nach systematischen sondern vielmehr nach biologischen Grundsätzen ausgestellt werden. Nicht der tote Gegenstand soll dem Beschauer gezeigt werden; vielmehr soll man Gelegenheit erhalten, unsere Tiere und auch die reichhaltige mineralische Sammlung in ihrem Werdegang und ihrer natürlichen Umgebung kennen zu lernen. Besondere Berücksichtigung soll hierbei die einheimische Fauna erfahren. Zwecks Abklärung dieser wichtigen Organisationsfragen sollen einige modern eingerichtete Museen besichtigt werden, wobei vor allem das Ortsmuseum Dornbirn ins Auge gefasst wird.

Seite 60

4.7.46. Der Aktuar:
Hs. Knecht

Sitzung. 16. Febr. 1948

Seite 61

Im «Löwen»

Anwesend: Die Herren K. Bänziger
Johs. Hohl
Dr. H. Hohl
Hs. Knecht

Und als geladener Gast R. Schlosser.
Entschuldigt abwesend: Kurt Sonderegger.

Nach der Verlesung des Protokolls gibt der Präsident einige Erläuterungen über die Abbruch- und Umzugsarbeiten im alten Museum. Das Ausstellungsgut ist trocken aufbewahrt in der Garage des Herrn R. Huber beim «Bärli». Die Gewinnung eines geeigneten Präparators für den Neuaufbau der Sammlung stösst vorläufig auf Schwierigkeiten, da Herr Schär, Rorschacherberg, mit dem schon vielversprechende Verbindungen angeknüpft worden sind, ganz unerwartet im Herbst 46 stirbt. Weitere Sondierungen sind also in dieser Beziehung notwendig.

Das Haupttraktandum der heutigen Sitzung bildet die inoffizielle uns zugekommene Mitteilung, dass der Gemeinderat sich mit der Frage beschäftige, dem naturwissenschaft-

Seite 62

lichen Museum und dem hist-ant. Verein den ihnen fest zugewiesenen Raum stark zu schmälern und dadurch die Möglichkeit zu schaffen im Postumbau gewisse Verwaltungszweige der Gemeinde unterzubringen. Un-
serseits wird demgegenüber folgendes festgestellt:

1. Eine offizielle Mitteilung hierüber ist uns nie zugekommen.

2. Demnach ist für uns nach wie vor die Raumzuteilung rechtsgültig, die in den ursprünglichen Plänen eingetragen ist und die in der Gemeindeabstimmung als feste Tatsache den Stimmberechtigten unterbreitet und von ihnen gutgeheissen worden ist. Es sind dies ca 200 m² im 2. Stock für das naturwissenschaftliche Museum und im 1. Stock ca 78 m² für die historische Sammlung.

3. Die reiche Sammlung kann nur gefällig und übersichtlich dargestellt werden, wenn genügend Raum zur Verfügung steht, wobei 200.m2 knapp genügen würden.

4. Die Gemeinde Heiden ist es den grosszügigen Stiftern schuldig, dass sie die vor 60–80 Jahren mit viel Opfern geäuftere Sammlung würdig behandelt und der Nachwelt dementsprechend übergibt.

Nach reichlich benützter Diskussion wird einstimmig beschlossen, der Postneubau-Kommission schriftlich mitzuteilen, dass wir auf Grund obiger Feststellung unbedingt an den uns zugeteilten 200.m² festhalten müssen, damit überhaupt der Name Museum seine Berechtigung erhalte. Die Museumskommission ist in dieser Hinsicht mit den Organen des hist-ant. Vereins völlig einig und lehnt eine Verantwortung ab, wenn auf irgendeine Art unsere Rechte und Interessen diesbezüglich angetastet werden sollten.

Seite 63

Seite 64

Damit die Mitglieder der Kommission sich von den Einzelheiten einer thematischen Darstellung ein Bild machen können, wird vorgesehen, das Museum in Dornbirn und dasjenige von Schaffhausen gelegentlich zu besuchen.

Zum Schluss teilt der Präsident mit, dass ihm von unbekannter Seite letztthin ein Protokoll der Museumskommission mit den Stiftungssatzungen zugestellt worden sei. Die Eintragungen umfassen die Jahre 1859–1878!

Der Aktuar:
19.2.48. Hs. Knecht.

Protokoll vom 12. März 1948

Seite 65 (49)

Sitzung der gemeinderätlichen Museumskommission und der Museumskommission des Hist.-ant. Vereins.
Heiden, 12. März 1948, 2015 Uhr, Linde.

1. Der Präsident der gemeinderätlichen Museumskommission, Konrad Bänziger, begrüsst die 6 Anwesenden und schreitet sofort zur Besprechung der vorliegenden Geschäfte.
2. Verlesung des Schreibens der Museumskommission an den Gemeinderat. (14. Febr. 1948.)
In der kurzen, aber eingehenden Aussprache wird dieses Schreiben als eindeutig und korrekt betrachtet und von den beiden Kommissionen einstimmig gebilligt.
3. Der Präsident gibt Kenntnis vom Antwortschreiben des Gemeinderates. (28. Febr. 48.)
Dieses Schreiben setzt die beiden Kommissionen vom Beschlusse des Gemeinderates in Kenntnis, den in der Wahlpublikation vom 6. April 1946 versprochen Raum im neuen Postgebäude wesentlich zu beschränken.
Die lange, rege benützte Diskussion führt zu folgenden Beschlüssen:
 - a. Es soll an den Forderungen, die im Schreiben vom 14. Febr. 48 klar umschrieben und gut begründet sind, festgehalten werden.
 - b. Die beiden Kommissionen betrachten den Beschluss des Gemeinderates vom 26. Febr. 48, betreffend der Räumlichkeiten im Postneubau, als im Wider-

spruch stehend zu dem am 5. Mai 46 gefallenem
Volksentscheid.

c. Gegen diesen Gemeinderatsbeschluss soll beim
Regierungsrat der Rekurs eingereicht werden.

d. Der Gemeinderat soll von der Stellungnahme der
beiden Kommissionen und von ihrem Vorgehen
sofort unterrichtet werden.

4. Nachdem das Rekursbegehren und das Schreiben an den Gemeinderat
Im Entwurf vorgelegt und genehmigt waren, konnte der Präsident
Die zweistündige Sitzung abschliessen.

Heiden, 12. März 1948.

Der Tagesaktuar: Hans Guler

Protokoll vom 9. März 1950.

Seite 66 (52)

Rücktritte aus der Kommission: Hohl Johs, Kohlplatz

Dr. med. Hermann Hohl

Reallehrer Hans Knecht.

Als neue Mitglieder sind aufgenommen: Pfr. Adolf Meier

Hans Sonderegger-Steiger

Emil Schmid, K'maler

Die Kommission setzt sich nunmehr zusammen aus den

Herren: Konrad Bänziger, Reallehrer, Präsident

Emil Schmid, Kunstmaler, Aktuar

Kurt Sonderegger, Weinhandlung, Kassier

Hans Sonderegger-Steiger, Fabrikant

Prf. Adolf Meier.

Der von Herr Bänziger geäusserte Wunsch als Präsident
entlassen zu werden, stösst bei den Mitgliedern auf berechtigtem
Widerstand. Herr Bänziger konnte darauf glücklicherweise
zur weiteren Übernahme des Vorsitzes gewonnen werden.
Der Präsident gibt nun einen Überblick über die Ereignisse der
letzten 2 Jahre, dh. Über die Zeit des Postneubaues und über
verschiedene, das Museum betreffende Abstimmungen. Der
Regierungsrat stützte den Rekurs der Museums Kommission,
die Raumfrage betreffend. Die entsprechenden Schriftstücke
liegen bei den Akten.

Im Anschluss an obige Mitteilung gibt der Präsident eine
Übersicht über das vorhandene Material.

Ferner wird ein Besuch des naturhistorischen Museums in
Schaffhausen beschlossen als Anregung für die Neueinrichtung
unserer Sammlung.

27. Juni 1950. Besuch des Museums in Schaffhausen

Durch die Herren Bänziger, Pfr. Meier
Sonderegger-Steiger und Schmid.

Sitzung vom 10. Januar 1951

Seite 67 (53)

Orientierung durch den Präsidenten über den Stand der Museumsangelegenheit. Herr Bänziger berichtet über den Besuch des Präsidenten und des Aktuars bei Herr Carl Stemmler, Präparator in Schaffhausen.

Eine frühere Anfrage durch Herr Bänziger bei dem Schaffhauser Museumsleiter Dr. Guigon nach einer geeigneten Persönlichkeit, welche uns bei der Neugestaltung unserer Sammlung Beistehen könnte, wurde negativ beantwortet. Die nächstliegende Lösung in der Person von Herr Carl Stemmler wurde merkwürdigerweise nicht gefunden, was sich nachträglich als Auswirkung einer persönlichen Feindschaft des Schaffhauser Museumsleiters gegen Stemmler herausstellte. Umsomehr freuten wir uns darüber Herr Stemmler auf anderem Wege gefunden zu haben. Etwas über seine spontane Hilfsbereitschaft in unserer nachgerade dringlichen Angelegenheit.

Herr Sonderegger-Steiger klärt uns auf über die Begleichung der Miete an Rudolf Hüter, in dessen Räumlichkeiten unsere Sammlung vorübergehend – während 2 Jahren – untergebracht war. Der Gemeinderat hatte zu diesem Zweck 2000.— Fr. aus dem Museumsfond entnommen, weil diese Summe erst nachträglich ins Gemeindebudget aufgenommen werden konnte. Der genannte Betrag wird aber über das Budget von 1950 dem Museumsfond wieder einverleibt.

In der Umfrage erwähnte Herr Kurt Sonderegger, Mitglied der Bürgergutsverwaltung, die Möglichkeit einer Beitragsgewährung Aus dem Bürgergut an die Kosten der Museumseinrichtung. Der Präsident wird gebeten, ein entsprechendes Gesuch an die Bürgergutsverwaltung zu stellen und einen Betrag von Fr. 10000.— à fond perdu in Vorschlag zu bringen.

E. Sch.

Am 5. Febr. 51 findet sich Herr Stemmler in Heiden ein, um sich über Bestand und Raumverhältnisse unseres Museums persönlich zu orientieren. Er bezeichnet das Anbringen dunkler Vorhänge als unerlässlich. Ferner bespricht er den allgemeinen Aufbau der Sammlung und macht die Anregung, eine Anzahl Tiere zwecks Neumoulierung nach Schaffhausen zu nehmen, was bald nachher in die Tat umgesetzt wurde.

Protokoll der Sitzung vom 13. Februar 1951 Zoh Löwen

Entschuldigt abwesend: Herr Emil Schmid.

Der Präsident Herr Reallehrer Konrad Bänziger teilt mit, dass er das Gesuch um Ausrichtung eines Beitrages von Fr. 10'000.— für die Einrichtung des Museum an die Bürgergutsverwaltung abgesandt habe. Herr Stemmler Präparator Schaffhausen habe unsere Tiersammlung besichtigt und sei bereit die Tiere bei sich zu Hause zu restaurieren.

In verdankenswerter Weise erklärt sich Herr Gde'rat Hans Sonderegger bereit den Transport gegen Vergütung der Auslagen für den Chauffeur und für das Benzin zu übernehmen.

Herr Stemmler soll erklärt haben, dass im Museum unbedingt Vorhänge angeschafft werden sollten.

Es wird beschlossen diese Frage an Ort und Stelle zu studieren, ebenso die Frage der elektrischen Beleuchtung.

Die Frage der Anschaffung und Umänderung von Glaskästen soll mit Herr Architekt Schlosser besprochen werden.

Der Aktuar ad interim:

Kurt Sonderegger

N.B. An einer kurzen Sitzung im Museum werden beim EWH 6 Lampen bestellt.

Ferner wird ein fertig montierter Vorhang der aus zwei verschiedenen übereinander liegenden Stoffen besteht besichtigt. Da er befriedigt, wird die Ausführung aller Kreuzstöcke nach diesem Muster beschlossen. Die Arbeit wird Herrn Meyer Sattlermeister übertragen. Der notwendige Stoff wird uns durch Herrn Gde'rat Hans Sonderegger direkt geliefert und zwar zu verbilligtem Preise.

Dienstag, 1. Mai 1951

— **Bürgerversammlung.** (Eing.) Die von der Bürgergutsverwaltung auf vergangenen Mittwochabend einberufene Versammlung war leider schwach besucht. In seiner Begrüssung wies der Präsident, Herr Kantonsrat Th. Rechsteiner, daraufhin, dass nun 43 Jahre seit der letzten Bürgerversammlung verflissen seien. Das Gesuch der Museumskommission um Ausrichtung eines Beitrages wurde von deren Präsident, Herr Reallehrer K. d. Bärziger, einlässlich begründet. In seinen sehr interessanten Ausführungen schilderte Herr Bärziger die Entstehungsgeschichte unseres Museums und legte dar, wie nun die verschiedenen wertvollen Sammlungen vorerst durch Fachleute neu präpariert, überholt und zusammengestellt werden, um dann speziell unseren Schulen und einer weiteren interessierten Öffentlichkeit als lehrreicher Anschauungsunterricht entsprechend ausgestellt zu werden. Diese umfangreichen Arbeiten, die sich auf eine längere Zeitdauer erstrecken, erfordern Geld. Nachdem der Kassier, Herr Postverwalter Jak. Etter, die finanzielle Lage des Gemeindegutes erläuterte, beschloss die Versammlung nach eingehender Diskussion einstimmig, die beiden Anträge der Verwaltung auf Ausrichtung von je 8000 Fr. für den Ausbau des Museums und für das Rathaus zur Annahme zu empfehlen.

In der Umfrage wurde z. H. des Gemeinderates der Wunsch geäussert, es möchten in Zukunft Bürgerrechtsgesuche zuerst an die Bürgergutsverwaltung zur Prüfung überwiesen werden, die dann ihrerseits solche Gesuche in Bürgerversammlungen besprechen kann.

Es ist der Wunsch aller Anwesenden, nicht mehr 43 Jahre bis zur nächsten Versammlung zuzuwarten, dies um so mehr, als aus dem fortschrittlichen und positiven Geist, der die Versammlung beseelte, das Bedürfnis entsprang, Fragen allgemeinen Interesses miteinander diskutieren zu können.

— **Ueber die Anfänge unseres Museums.** Die Entstehung der heutigen naturhistorischen Sammlung geht auf das Jahr 1859 zurück. Damals erfuhr Ratscherr Conrad Züst, dass die Naturaliensammlung des verdienten Naturforschers, Pfarrer Rechsteiner in Eichberg, verkauft werde. Aus der heute selbstverständlichen Erkenntnis heraus, dass Unterricht und Anschauung zusammengehören, und dass eine solche Sammlung auch zur Weiterbildung des Publikums dienen könne, stellte Ratscherr Züst am 17. Januar 1859 in seiner Abendgesellschaft zum Bad die Frage, ob es nicht wünschbar wäre, diese wertvolle Sammlung für Heiden zu erwerben. Der Widerhall war höchst erfreulich. Es wurde beschlossen, auch die Lesegesellschaften zum Freihof und auf Stöckli um ihre Ansichten hierüber anzufragen. In den Verhandlungen, die innert kürzester Zeit zum Ziel führten, kam man überein, etwa einen Viertel der Rechsteiner'schen Sammlung anzukaufen und sie im Realschulgebäude (im heutigen Rathaus) unterzubringen. Die Vorsteherchaft (Gemeinderat) wurde ersucht, das Lokal rechter Hand zu ebener Erde zur Verfügung zu stellen und mit den nötigen Schränken versehen zu lassen. Diesem Gesuch entsprach sie mit anerkennenswerter Bereitwilligkeit. Eine Beitragssammlung ergab innert kürzester Zeit eine Summe, welche einem heutigen Geldwert von zirka Fr. 10 000.— entsprechen würde. Rund zwei Drittel hievon steuerten die drei erwähnten Gesellschaften und ihre Mitglieder zusammen, denen sich auch die Sängergesellschaft Harmonie anschloss. Ein Drittel resultierte aus einer Kollekte bei Privaten, die teilweise von Herrn Pfarrer Bärlocher allein, teils unter Zuzug der Herren Tobler zur Rose und Martin Graf im Nord durchgeführt wurde. Damit war der erste Schritt abgeschlossen, und am 17. März 1859 brachte Posthalter Niederer die angekauften Mineralien, Versteinerungen und Muscheln auf einer zweispännigen Fuhr unentgeltlich nach Heiden.

Die vereinigten Lesegesellschaften gingen

aber in ihrer Grosszügigkeit und Opferfreudigkeit noch einen Schritt weiter. Sie beschlossen, einen namhaften Beitrag zur Anschaffung physikalischer Apparate zu verwenden, und die Naturaliensammlung samt dem beträchtlichen Barsaldo der Gemeinde Heiden als ausschliessliches Eigentum abzutreten. Die Stiftungsurkunde, die am 1. Juli 1859 ausgefertigt wurde, trägt die Unterschriften von Oberst G. Zellweger, Lehrer M. Rohner und Hauptmann C. Sonderegger. Die erste Museumskommission, der die Leitung des «Naturalienkabinetts» anvertraut wurde, setzte sich zusammen aus den Herren Pfarrer Bärlocher, Hauptmann Hohl, Oberst Zellweger und Reallehrer Schwarz. Im Lauf der nächsten Jahre erfuhr die Sammlung eine beträchtliche Erweiterung im zoologischen Teil, vor allem durch die grossen Schenkungen der Herren Hauptmann Züst, Hermann und Johannes Küng und einer grossen Zahl weiterer Schulfreunde. Eine Bestandesaufnahme im Jahr 1871 ergab 1181 verschiedene zoologische Objekte, 64 Gegenstände aus der Pfahlbausiedlung Robenhausen, 438 verschiedene Exemplare der mineralogischen Sammlung und 963 Stück Versteinerungen. Der damalige Reallehrer Göldi urteilte sicher richtig, wenn er schrieb, «dass eine so reichhaltige Naturaliensammlung in ähnlichen Gemeinden der Schweiz und selbst in manchen Städten nicht leicht gefunden wird, und daher mit Recht den Gründern und Förderern derselben zu aller Ehre gereicht». Im folgenden halben Jahrhundert wurde die naturhistorische Sammlung bereichert durch eine rund 170 Stück umfassende, völkerkundliche Sammlung aus Holländisch-Indien — eine Schenkung von Herrn Konsul Zimmermann-Sonderegger — dann durch eine grosse Alpentiergruppe und in neuerer Zeit durch eine Sammlung mehrerer hundert Tag- und Nachfalter unserer Gegend.

Aufgabe der gegenwärtigen Museumskommission ist es nun, nicht nur den Gründern Ehre willfahren zu lassen, sondern auch der Sammlung selber. Der Platzmangel, der jahrzehntelang ein Betrachten verunmöglichte, ist behoben. Der grosse Raum im Postgebäude muss den verschiedenen Ausstellungsgruppen entsprechend, unterteilt, die Sammlungsgegenstände überholt oder frisch präpariert, nach neuzeitlichen Gesichtspunkten ein- und angeordnet werden. Die Museumskommission plant aber auch die Bearbeitung der naturhistorischen Gegebenheiten unserer ergern Heimat.

K.B.

Protokoll der Sitzung vom 23. Juli 1951 im Museum & Löwen.

Entschuldigt abwesend: die HH. Pfarrer Meier & E.Schmid.
Der Präsident zeigt im Museum die nun in den neu erstellten Glaskästen untergebrachten Gruppen der Iltisse, Füchse und Des Bibers.

Diese wohlgelungene Ausstellungsart befreidigt sehr.
Anschliessend erklärt der Präsident wie er sich die Weiterführung der Ausstellung denkt.

Links vom Eingang gegenüber den Vogelkästen soll eine 220 cm hohe Wand aus Novophan erstellt werden.

In der südwestlichen Ecke des Museums sollen die Schädel auf offenen treppenartig ansteigenden Gestellen Platz finden.
In die Ecke hinter dem neu zu erstellenden Putzkasten kann die Muschelsammlung in zwei alten schragen Schaukästen die mit neuen Scheiben ohne Sprossen versehen werden müssen, untergebracht werden.

Die beiden Türen am Schlangenkasten sollen durch eine neue Glasscheibe ersetzt werden, damit das Bild nicht mehr zerschnitten ist.

Durch Rückversetzung von zwei Kästen kann ein grösserer Raum für die afrikanische Sammlung gewonnen werden. Im Zentrum dieser Sammlung wird in sehr glücklich gelöster Art Der Ameisenbär, der Leopard und der Pfau frei zur Schau Gestellt werden.

Es wird beschlossen die vorerwähnten Schreiner & Glaserarbeiten an Herrn Schreinermeister Würzer der uns bisher preiswert und mit sauberer Arbeit bedient hat zu vergeben.
Der Aktuar ad. Int.

K. Sonderegger

Sitzung vom 12. April 51.

Seite 71 (56)

Der Präsident referiert über den Abtransport der zur Umarbeit bestimmten Tiere durch Herr Stemmler.
Ferner wurde die Art des Rücktransportes der neu instandgestellten Objekte von Schaffhausen nach Heiden durchbesprochen.

Für die Neu-Etiquettierung der Museumsgegenstände ist Rudolf Peter, Grafiker, beauftragt worden.

Haupttraktandum bildete die Frage der neu zu errichtenden Schränke. Es wurden Projekte von Architekt Schlosser in Heiden und Präparator Stemmler in Schaffhausen vorgeführt. Dem Projekt Schlosser wurde der Vorzug gegeben.

Die vorher eingeholten Kostenvoranschläge durch die

Schreiner Bach und Mösle waren unverhältnismässig hoch gegriffen, sodass man zum Beschluss kam, noch bei weiteren Firmen Offerten einzuholen. In der Folge wurde der Auftrag zur vorläufigen Anfertigung von 2 Schränken an Schreiner Würzer erteilt. E. Sch.

Sitzung vom 14. Juni 51.

Nach vorgängigem Orientierungsbesuch im Museum wird über die Bewilligung eines Kostenbeitrages aus dem Fond der Bürgergutsverwaltung referiert wobei der Präsident in Vorschlag bringt, es möchte der gesammte, in Aussicht stehende Betrag der Museumskommission zur Verfügung gestellt werden.

Die Malerarbeiten für die alten und neuen Schränke Werden an Malermeister Martin Bänziger vergeben. Zum Beschluss kommt noch die Anfertigung weiterer Vitrinen durch Schreiner Würzer: eine solche für die Fuchsgruppe, die Wildkatzengruppe, Dachs und Fischotter, so wie für den Sumpfbiber.

Des weiteren sollen die zwei grössten alten Glasschränke in der Weise abgeändert werden, dass eine Verglasung ohne den Überblick störende Zwischensprossen erreicht wird.

Herr Bänziger gibt sodann Anregungen über die Gestaltung der ethnographischen Sammlung, der Muschel- und Steinsammlung, etc. E.Sch.

Sitzung vom 23. Juli 51. Protokoll in Beilage
durch den Aktuar Kurt Sonderegger.

Sitzung v. 16. Okt. 51.

Seite 72 (57)

Vorerst orientiert der Präsident die Kommission über den Stand der Arbeiten im Museum, wofür dessen Herbstferien weitgehend geopfert wurden. Dafür sind die Arbeiten um ein gewichtiges Stück vorangeschritten. Die Tiergruppen sind zum grössten Teil fertiggestellt und machen in ihren neuen Behausungen einen erfreulichen Eindruck. Inzwischen wurde die Muschelsammlung durch Dr. Forcard, Conservator am Naturhistorischen Museum Basel, begutachtet und systematisiert.

Es wird beschlossen, den Gemeinderat zu einer vorläufigen Besichtigung des Museums eingeladen und diesen um Gewährung weiterer Kredite zu ersuchen.

Herr Reallehrer Bänziger zeigt und erläutert seine Pläne für den zweiten Teil der Sammlung, ethnographische Abteilung, Höhlenbewohner und Pfahlbau, Korallensammlung usw.

In der Folge wird Schreiner Würzer zur Anfertigung weiterer

Schränke beauftragt. E.Sch.

Sitzung v. 18. Dez. 51.

Besichtigung des Museums. Beschluss über die zweckmässigste Aufstellung des Seeadlers und des Gänsegeiers, ferner über die Unterbringung der Nagetiere und der Schädelammlung.

Gesuch an Gemeinderat betr. Beitrag für 1952.

Dr. Forcard in Basel wird für seine uneigennütigen Beratungen als Dank und Anerkennung eine gerahmte Radierung von Emil Schmid geschenkt.

Was die verschiedenen Ausgaben für die Neueinrichtung betrifft, können diese aus der Rechnungsführung des Kassiers ersehen werden. E.Sch.

Sitzung vom 27. März 1952

Vorgängig derselben Besichtigung der weitergeführten Arbeiten im Museum. Es wurden des Weiteren fertig erstellt: eine Vitrine für die Schädelammlung und die Nagetiere und eine solche zur Unterbringung eines Teiles der ethnographischen Sammlung. Des weiteren ein Schaukasten mit drüberstehender Vitrine für die Korallenammlung. Alle drei Objekte sind von Herr Bänziger bereits muster-gültig belegt worden und präsentieren sich vorzüglich.

Die beiden hohen Schränke, welche nun die ethnographische Abteilung flankieren, sind aus alten neu erstanden und beherbergen vorläufig die exotischen Tiere unserer Sammlung, Herr Stemmler hat nun auch die exotischen Vögel aufgefrischt und damit die Instandstellung sämtlicher Tiere beendet.

Über die Unterbringung der kleinen afrikanischen Abteilung wurde lange diskutiert u. beraten, ist jedoch vorläufig zu keiner ganz befriedigenden Lösung gelangt.

Zur Sichtung der ethnografischen Sammlung wurde als Sachverständiger Dr. Krücker, Konservator am St. Galler Museum, zugezogen, der wertvolle Hinweise über den Ursprung verschiedener Gegenstände geben konnte. Unsere Sammlung wurde von ihm als sehr wertvoll bezeichnet.

Betreffend Kreditorbegehren an den Gemeinderat, gieng am 21. Jan. ein Gesuch des Präsidenten an denselben ab.

E. Sch.

Sitzung v. 12. Juni 52.

Besprechung über die bevorstehende Eröffnung des Museums, über die Beaufsichtigung während der Besuchszeiten und eventuelle Eintrittsgebühren.

Als Tag der Eröffnung wird der 29. Juni in Aussicht genommen und beschlossen, zu diesem Anlass einzuladen: der Gemeinderat, die Bürgergutsverwaltung, ferner den Vorstand des hist. antiquarischen Vereins und die Vertreter der Presse.

Die Eröffnung soll 10¹⁵ für die Geladenen stattfinden und Nach-

Seite 73 (58)

Berichterstattung durch Herrn Kurt Sonderegger wegen Gegensätzlichkeiten zwischen hist-antiquarischem Verein und der Museums-Kommission betreffend der Eintrittskarten für die Besuchszeiten während einer Woche.

Zur Beaufsichtigung der Sammlung während der Öffnungszeiten amtete der Briefträger Bischoff, der seine Aufgabe sehr befriedigend durchführte. Den Sommer über wurde unsere Sammlung besucht von 761 erwachsenen Personen und von 850 Kindern. Bezahlte Eintritte erfolgten von 111 Personen und 22 Kindern.

Der Kassier referiert sodann über den Kassabestand.

An Eintrittskarten à 70 Rp. wurden 122 gelöst, Ertrag: 85.40

Herr Bischoff wurde seine Tätigkeit mit 68.– Fr. vergütet.

Noch zu erwähnen ist eine Schenkung von Frau Anna Meier Sonderegger aus dem Nachlass ihres Schwagers Konsul Zimmermann, bestehend in Photographien aus Java, sowie einige Bücher.

E. Sch.

Sitzung vom 13. Nov. 53. Löwen.

Vorgängig der Sitzung Zusammenkunft der Kommission im Museum zur Besichtigung der fertig erstellten Schaukästen für die mineralogische Sammlung. Hiefür verwendete Schreiner Würzer bereits bestehendes Material, das in geschickter Weise zu einem brauchbaren Ganzen gefügt wurde, sodass die Sammlung künftig einen sehr übersichtlichen Eindruck machen dürfte. Die Sammlung an Mineralien bedarf jedoch noch der eingehenden Sichtung u. präsentablerer Behältnisse, wozu dem unermüdlichen Präsidenten noch manche Arbeitsstunden vorbehalten sein werden.

Anschliessend referiert der Präsident über den Verlauf seit der letzten Sitzung vom Ende des letzten Jahres. Der Museumsbesuch hat inzwischen erfreulich zugenommen u. ist auf 1164 Erwachsene u. 900 Kinder während des Sommers 53 angestiegen. Etwa 1/6 der Besucher waren Bezahlende. Dazu kommt noch, dass die Kurverwaltung den unentgeltlichen Besuch des Museums auch während der Woche den Kurgästen gestattet, indem dieser in der Kurtaxe inbegriffen ist. Dafür übernimmt die Kurverwaltung die Entschädigung für die Museumaufsicht.

Unser Kassabestand bei der Gemeinde beträgt: 1437.65 Fr.

dazu Gemeindebudget für 1953: 1000.—
2437.65 Fr.

Zu Abzug kommen die oben erwähnten neuen Schreinerarbeiten, die 700-800.– Fr. ausmachen werden.

Als Nachtrag sei noch erwähnt, dass der Unterzeichnete einen Teil seiner ererbten ethnographischen Stücke aus holländ. Indien, aus dem Besitz seines Grossvaters Johannes Küng-Moesly, der ethnographischen Sammlung unseres Museums übergeben hat.

Museumskommission Heiden

Seite 75 (60)

Es sind heute übergeben worden:

1. Sparheft der App.A.Rh. Kantonalbank Nr. 49084 mit einem Guthaben per Ende Dezember 1956 inkl. Zins von Fr. 4361.30. Die spätern Zinse sind, laut Mitteilung des Kassiers Kurt Sonderegger, wegen Platzmangel noch nicht eingetragen worden.
2. Kassabuch mit einem Saldo per 1. Januar 1959 von Fr. 2.07 zugunsten des Kassiers Kurt Sonderegger.
3. Museumseintrittsbillete Nr. 255 bis Nr. 1000.
4. Rechnungsbelege für die Jahre 1944-1958
5. Protokollbuch über die Sitzungen der Museumskommission.

Heiden, den 11. Juni 1959

Der abtretende Präsident der Museumskommission: K. Bänziger	Für die Museumskommission 1959: H. Siegrist
---	---

Sitzung, den 10. Juni 1959 im Museum, 19'00 Uhr

Seite 76

Die Vorarbeiten zur Wiedereröffnung der saisonalen Besuchstage im naturhistorischen Museum, wurden zeitlich unterlassen, was den Unterzeichneten als Mitglied der Museumskommission veranlasste, den Gründen der Unterlassung nachzugehen. Der bisherige Präsident, Herr Reallehrer Konrad Bänziger, legte aus nicht näher bezeichneten Gründen sein Amt als Präsident und zugleich Vorsteher des Museums mit sofortiger Wirkung nieder. Eine sofort einberufene Vorstandssitzung mit dem Delegierten des Gemeinderates, Herrn Hans Siegrist übernahm das gesamte Inventar. K. Bänziger und H. Siegrist tauschten die Uebergabe-akten aus.

Zur Sitzung waren weiter erschienen die Herren:

Cabalzar, Lehrer
Rud. Peter, Grafiker
Hans Sonderegger, Fabrikant
J. Haug

H. Siegrist dankte dem scheidenden Präsidenten für seine grosse Arbeit in der Errichtung des präsentablen Museums und würdigte seine Verdienste.

Als neuer Präsident wurde auf Antrag des Gemeinderates Herr Cabalzar gewählt. Das Amt des Kassiers übernahm Herr Rud. Peter das Aktuariat und zugleich Quästor des Museums wurde J. Haug über-

tragen.

Die Kommission beschloss, die noch nicht aufgebaute Mineraliensammlung den Winter über durch einen Fachkundigen Ausbauen zu lassen, um sie im Sommer dem Besucher zugänglich zu halten.

Schluss der Sitzung 20'00 Uhr

J. Haug

P.S. Die Gründe, die zum Rücktritt führten, waren der Wahlbehörde, dem Gemeinderat, bekannt.

Sitzung vom 17. Okt. 1959 im Museum

Seite 77

Die Vorarbeiten für die Ausgestaltung der Mineraliensammlung werden besprochen und von der Bereitschaft von Herr Prof. Heierli in Trogen dankend Kenntnis genommen. Um eine Uebersichtliche Gestaltung zu erwirken wurde beschlossen, in die Vitrinen noch Tablare einzubauen.

Gleichzeitig werden die Findlinge im Kursaalareal über ihre Herkunft Plaketen angebracht mit der Bezeichnung der Gesteinsart, wie der Herkunft.

Der Aktuar

J. Haug

Heiden, den 7. Juni 1963 Seite 78

An die
Erziehungsdirektion von App.A/Rh.
Herrn Regierungsrat Hohl
Walzenhausen

Sehr geehrter Herr Regierungsrat!

Das sich im Besitze der Gemeinde Heiden befindende Naturhistorische-Museum, hat die angegliederte Mineraliensammlung durch die bereitwillige Mitarbeit von Herrn Prof. Dr. H. Heierli in Trogen, neu einordnen lassen. Nach neuen geologischen Erkenntnissen konnte die reiche Sammlung durch entsprechende Legenden und Bilder in den hellen Räumen des Museums, bereichert und vervollständigt werden.

Ueber das gute Gelingen der Sammlung hinaus, durften wir Von Herrn Prof. Heierli vernehmen, dass Sie uns das Alpstein-Relief Leihweise zu überlassen gewillt sind. Im Namen des Museums-Vorstandes Verdanken wir Ihnen diese Leihgabe bestens, die eine zusätzliche, neue Bereicherung darstellen wird.

IM AUFTRAGE DES VORSTANDES:

J. Haug, Aktuar
Rud. Peter, Kassier

Heiden, den 7. Juni 1963 *Seite 79*

An die
Landammanamt von App.A/Rh.
Herrn Landammann Kündig
Stein

Sehr geehrter Herr Landammann!

Das sich im Besitze der Gemeinde Heiden befindende
Naturhistorische-Museum, hat die angegliederte Mineraliensammlung
durch die bereitwillige Mitarbeit von Herrn Prof. Dr. H. Heierli in
Trogen, neu einordnen lassen. Nach neuen geologischen Erkenntnissen
konnte die reiche Sammlung durch entsprechende Legenden und Bilder
in den hellen Räumen des Museums, bereichert und vervollständigt
werden.

Ueber das gute Gelingen der Sammlung hinaus, durften wir
Von Herrn Prof. Heierli vernehmen, dass Sie uns das Alpstein-Relief
Leihweise zu überlassen gewillt sind. Im Namen des Museums-Vorstandes
Verdanken wir Ihnen diese Leihgabe bestens, die eine zusätzliche,
neue Bereicherung darstellen wird.

IM AUFTRAGE DES VORSTANDES:

J. Haug, Aktuar
Rud. Peter, Kassier

GEMEINDEKANZLEI 2. Februar 1968
9410 Heiden

Seite 80

An die Kommissionspräsidenten

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme, dass der Gemeinderat
Heiden mit Wirkung ab 1. Januar 1968 die Entschädigung
für den Präsident und den Aktuar um je Fr. 5.—pro
Sitzung erhöht hat. Ausgenommen davon sind diejenigen
Kommissionsmitglieder, welche schon bis anhin ein Fixum
für ihre Tätigkeit bezogen haben.

Die Erhöhung erfolgte aus der Ueberlegung heraus, dass
der Präsident, welcher die Sitzung vorbereitet muss und

der Aktuar, welcher anschliessend das Protokoll erstellen muss, angemessen besser entschädigt werden sollen.

Wir danken Ihnen für die entsprechende Weiterleitung des Beschlusses und grüssen Sie mit vorzüglicher Hochachtung

GEMEINDEKANZLEI HEIDEN
Der Gemeindeschreiber:
(unleserlich)

Kurzbericht
über meine Tätigkeit als Mitglied der Kommission
des natur-historischen Museums 1959-75

Seite 81

Nach dem Ausscheiden von Herrn Konrad Bänziger 1959, wurde Herr Cabalzar vom Gemeinderat zum Präsidenten erkoren.
1961 übernahm Herr Rudolf Peter das Präsidium. Mit ihm konnte das noch hinter Vorhängen schlummernde Mineralien-Kabinett der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Durch Erstellen von Vitrinen, konnten die Mineralien – von Herrn Prof. Heierli in Trogen geordnet und fachkundig eingereiht – gezeigt werden.
Nach dem Ausscheiden von Herrn Rud. Peter, wurde Der Unterzeichnete vom Gemeinderat zum Präsidenten bestimmt. Bauliche oder irgendwelche Veränderungen, wurden keine mehr vorgenommen. Nach 16 jähriger Zugehörigkeit zur Museumskommission – 1959-75 wovon 9 Jahre als Präsident, trete ich auf Frühjahr 1975 zurück.

Heiden, den 22. März 1975
Jakob Haug

MUSEUMSKOMMISSION HEIDEN / Kommission aufgelöst 1989

Seite 82

Protokoll der Sitzung vom 18. Januar 1982

Anwesend sind Herr A. Zigerlig
Herr Hefti
Frau Näf

Budget
Für das Budget schlagen wir Fr. 6'000.-- für eine neue Beleuchtung vor. Da unsere Museumsräume keine Heizung haben, soll zu einem späteren Zeitpunkt abgeklärt werden, ob dafür ein Bedürfnis besteht.

Kassa

Frau Näf orientiert über die Kasse. Der Saldo per Ende Dezember 1961 beläuft sich auf Fr. 3'286.35. Frau Näf erhält für die letzten drei Jahre eine rückwirkende Entschädigung von je Fr. 30.— ihre Arbeit als Kassierin.

Verschiedenes

Die wertvolle Mineraliensammlung, die uns von Herrn Viol leihweise überlassen wurde, bereichert unser Museum zusätzlich. Auf diese Sammlung sollte auf Eröffnung des Museums im Frühjahr 82 vermehrt hingewiesen werden. Ein Vertrag mit Herrn Viol sowie eine Bestandsaufnahme fehlen leider. Es wurde lediglich eine Versicherung abgeschlossen. Wir sind der Meinung, dass dies dringend nachgeholt werden sollte.

Um eine engere Zusammenarbeit zwischen Museumskommission und Historisch-antiquarischem Verein zu erwirken, möchte Herr Zigerlig einen Verbindungsmann in unsere Kommission erhalten. Eventuell wäre auch eine gemeinsame Sitzung mit dem Vorstand dieses Vereins anzustreben.

Heiden, 19.1.82 Die Aktuarin A.Näf

Kopie geht an Herrn Gemeindehauptmann Ernst Graf.